

Carcinosinum. Materia Médica

Dr. Orlando H. Muzzopappa

Médico

Ayudante de Cátedra

MATERIA MEDICA COMPARADA PATOGENESIAS

INTRODUCCION

Sin lugar a dudas debemos reconocer en este remedio una marcada evolución y desarrollo a través de la segunda mitad del siglo XX, a partir del estudio que sobre él han hecho distinguidos homeópatas, transformándolo en un policresto.

J. H. Clarke, W. Boericke, Nebel, y Kent, basaron su utilización sobre indicaciones etiológicas y no en la **totalidad sintomática**.

El primero de los trabajos que contempla el nuevo enfoque correspondió a los esfuerzos de Foubister y Templeton: Royal Hospital Homeopatic of London en 1954. Ellos elaboraron el primer estudio patogenético de CARCINOSINUM, el que fue traducido al francés por Schepens de Bruselas; luego, en 1961, al castellano por Cortina (México), y después ampliado y recopilado por Hui Bon Hoa, en francés, en 1962, Annales Homeopatics Francaises N° 3 1974, donde se reproduce el artículo original de este último autor.

Las estadísticas de muertes muestran una cifra más que considerable en lo referente a enfermedades cancerosas.

Este incremento, en lo que a procesos malignos se refiere, debemos tenerlo en consideración en la práctica diaria de la Homeopatía. CARCINOSINUM es el nosode de la diatesis del cáncer.

SINONIMIA: CINOSIN

PREPARACION DEL MEDICAMENTO

El CARCINOSINUM original de Foubister, es probablemente obtenido de un carcinoma mamario, y preparado por Nelson.

Luego otras preparaciones fueron hechas en Inglaterra, principalmente por este último autor, a partir de piezas quirúrgicas.

Foubister asegura que, según su experiencia las preparaciones recientes son mucho más activas que las antiguas, hecho que este autor atribuye a la pérdida parcial de energía de un medicamento almacenado durante largos períodos.

La serie de Nosode del cáncer actualmente en uso es el siguiente (Nelson & Co):

CARCINOSINUM - obtenido y usado anteriormente.

CARCINOSINUM ADENO STOMACH - Adeno carcinoma de estómago.

CARCINOSINUM SCIRRUS MAMMAE - Scirro carcinoma mamario.

CARCINOSINUM ADENO VESICA - Adeno carcinoma papilar de la vejiga.

CARCINOSINUM INTESTINAL CO. - Carcinoma intestinal compuesto.

ACCION DEL MEDICAMENTO

Foubister estudió 200 casos durante seis años en la clínica pediátrica del Hospital

Homeopático de Londres, experimentando sobre sí mismo la dinamización 200 C.

El comienzo fueron dos niños cuyas madres sufrieron carcinoma de mama durante el embarazo, presentando los síntomas objetivos que dieron origen a la **triada de Foubister**:

- TEZ CAFE CON LECHE
- ESCLEROTICAS AZULES
- NEVOS PIGMENTARIOS O LENTIGOS.

Luego de profundizar el estudio a través de los 200 pacientes, surge como primer hallazgo que todos los niños con **triada carcinosínica** no tenían carga hereditaria o familiar, y por el contrario, en muchos pacientes con carga hereditaria o familiar en los antecedentes, la triada estaba ausente.

Foubister relaciona a la carga hereditaria o familiar con características no necesariamente cancerínicas correspondiendo esto a tres enfermedades que son en orden decreciente:

- TUBERCULOSIS
- DIABETES MELLITUS
- ANEMIA PERNICIOSA

Otro síntoma llamativo fue: **insomnio**, llamativo porque aparecía en niños de corta edad y también en lactantes, siendo llamativo en personas adultas también por su marcada constancia.

Este síntoma junto con la tríada nombrada nos da el sustrato sintomatológico de **CARCINOSINUM**.

Foubister en 1989 en su último trabajo: **TUTORIALS ON HOMEOPATHY**, planteó las siguientes conclusiones:

- 1) La tríada no es necesaria.
- 2) **CARCINOSINUM** tiene una gran necesidad de afecto.
- 3) Trastornos por traumatismo de cráneo.
- 4) Enfermedad post menopáusica.
- 5) Muchos deseos y aversiones. En un momento aversiones y en otro deseo.

Materia Médica: REFERENCIAS E: Repertorio EIZAYAGA

S: Repertorio SYNTHESIS

SINTOMAS MENTALES

SENTIMIENTO DE INFELICIDAD. 208 2 S. Injustificado, a pesar que esté todo bien.

Descontento 23 .1 E. 47. 2 S

Desanimado (Ver tristeza) 210.1 S

Apatía 18.1. S

Deseos de permanecer acostado: Falta de interés por las cosas que antes lo motivaban. Con la sensación que algo muy terrible o triste va a ocurrir. Tristeza con deseos de llorar, sin deseos de hablar.

TENDENCIA AL SUICIDIO. (Clarke.) Describe a ésta en pacientes SICOTICOS con tendencia al suicidio y antecedentes de enfermedad cancerosa.

ABANDONO. 1.1.S

EXCESIVO SENTIDO DE RESPONSABILIDAD CON PERFECCIONISMO OBSESIVO.

CONCIENZUDO 16.1. E FASTIDIOSO 33.1.

E. OBSTINADO 70.1. INQUIETUD. 125.1S.

TRASTORNOS POR ANTICIPACION. 9.1.E. Vive por anticipado los acontecimientos con ANGUSTIA, con preocupación y ansiedad: llegada tarde del esposo, esposa o hijo. Miedo al examen. ANSIEDAD POR EL FUTURO. 14.2.S

SE OFENDE CON GRAN FACILIDAD. 70.3.E.

APTITUD PARA LA MUSICA Y LA DANZA. BAILAR 10.1E. Con muy marcado sentido del ritmo. Niños a quien les gusta bailar. SENSIBLE A LA MUSICA. 80.2.E.

MUSICA AGRAVA 69.2.E. LLANTO POR MUSICA.146.1.S AVERSION A LA MUSICA 69.2.E

DELEITE POR LOS TRUENOS Y LA LLUVIA:

ALEGRE CUANDO TRUENA Y RELAMPAGUEA 3.3.E

COMPASIVO 15.2.E. COMPASIVO CON LOS ANIMALES. 32.1.S AFECTO NECESIDAD DE 2.2.E. VIAJAR DESEO DE 95.1 E.

CONSUELO AGRAVA, con palabras amables. 1802.E.

TRASTORNOS POR SUSTO 92.1.E. ACUANDO MUCHAS VECES COMO DESENCADENANTE EN LA PRODUCCION DE UN

TUMOR MALIGNO, ULTIMA EXPRESION DE UN MIASMA CANCERINICO.

VIAJAR DESEO DE. 95.1 E.

TEMORES ANTIGUOS. Foubister. 85.3.E. A LA OSCURIDAD 88.2.E. A LOS PERROS 8803.E. A LOS ANIMALES 85.3. TEMOR A PADECER CANCER, ES UNA FOBIA, (Dr. M. Draiman, Montelmans Guido, Smith Tinus).

TEMOR A OTROS NIÑOS, NO SABE DEFENDERSE EN LA ESCUELA. TEMOR EN NIÑOS. 201.2.S. DISTONIAS NEUROVEGETATIVAS CON MIEDO EN EL ESTOMAGO ANSIEDAD: MORDER UÑAS 157.1.S. SE ARRANCA LA PIEL ALREDEDOR DE LAS UÑAS.

TICS Y COMPLEJOS RAROS. Hui Bon Hoa. PARPADEOS, MUECAS.

PARPADEO OBSESIVO. (TEMPLETON). MORDERSE LAS UÑAS EXCESIVAMENTE (Anton Rohrer).

RETARDO MENTAL, OLIGOFRENIAS. (Clarke) EMBOTAMIENTO MENTAL. 26.2.E.

NIÑOS SUPERDOTADOS (parecen entender más de lo corriente). (Paschero).

DESEO DE LEER. 140.1 S.

SE PONE DE MANIFIESTO AQUI LA POLARIDAD DEL MEDICAMENTO.

SENSIBILIDAD A REPRIMENDAS 80.2.E. CONTRADICCION NO TOLERA. 18.3E.

RESENTIMIENTO CON DESEO DE VENGANZA.

TIMIDEZ. 89.3E

SUEÑOS

VIVIDOS CON HISTORIAS COMPLETAS, SOLDADOS. PERSECUCIONES. GUERRAS. HISTORIAS CON MUERTOS Y MUTILACIONES, (PATOGENESIA Dras. Sánchez Caballero) Se ampliarán al final de la monografía.

SINTOMAS GENERALES

La tríada signológica aunque no esté siempre presente, es muy característica, y está constituida por:

TEZ COLOR CAFE CON LECHE.

ESCLEROTICAS AZULES.

NEVUS PIGMENTARIOS O LENTIGOS EN ABUNDANCIA.

INFLUENCIA DEL AIRE DE MAR: Agravación o mejoría a orillas del mar, CARCINOSINUM SIENTE EL MAR. Ya sea para mejor, o para peor.

ADENOPATIAS DIFUSAS CON FIEBRE.

ANOREXIA INVENCIBLE.

QUELOIDES Y CICATRICES. A los que también cura. (Paschero).

DESEOS Y AVERSIONES

Foubister sostiene que hay cinco elementos alimentarios relacionados con CARCINOSINUM que son: Sal, leche, huevos, frutas, y carne con grasa. Puede haber tanto un fuerte deseo como una fuerte aversión a uno o cualesquiera de estos alimentos, evidenciándose así la tendencia bipolar del medicamento. También puede darse el caso de un marcado deseo por alguno de estos alimentos en la niñez y aversión luego en la edad adulta y viceversa.

La aversión a la fruta y a la leche ha sido confirmada por Pierre Schmidt (Cahiers de Lyon, 1973, Nos.) (1 y 2).

Deseo de manteca, deseo de dulces, deseo marcado de azúcar hasta el punto de no querer comer otra cosa, en niños. Estos tres deseos alimenticios fueron señalados por Paschero.

Deseo de carne ahumada.

POSICION GENUPECTORAL EN EL SUEÑO DEBILIDAD Y CANSANCIO CON ENTUPECIMIENTO DE PIERNAS, MUY MEJORADO POR UN CORTO SUEÑO. (Hui Bon Hoa) CONSTIPACION CON AUSENCIA DE DESEO. (Templeton).

PERIODICIDAD: DE 13 A 18 HORAS (Templeton).

ALTERNANCIA DE SINTOMAS (Foubister).

SINTOMAS LOCALES

CABEZA: DOLOR PULSATIL DEL LADO DERECHO. DOLOR PRESIVO OCCIPITAL 145.2.E. PEOR AL LEVANTARSE (Vijnovsky).

OJO: MIOCLONIA DE PARPADO. FATIGA OCULAR. ORZUELOS. (Vijnovsky)

CARA: PARALISIS FACIAL. (Vijnovsky)
DECOLORACION AZULADA DE LABIO 249.2.E.

BOCA: SENSACION DOLOROSA EN PALADAR PEOR POR CALOR MEJOR POR FRIO. (Templeton), LENGUA DESPAPILADA EN LA PUNTA. ENCIAS DOLORIDAS. (Vijnovsky) Dolor como "herida en el paladar", que se agrava bebiendo cosas calientes.

Llama la atención por su localización poco común, (Dr. Anton Rohrer).

ABDOMEN: SENSACION DE CONSTRICION. 807.2.S. FLATULENCIA. VOMITOS CICLICOS. INSUFICIENCIA HEPATICA. (Vijnovsky) CONSTIPACION, HECES DURAS (Templeton) HECES DURAS SECAS. (Vijnovsky). Y FLOTANTES. 404.3.E. PARASITOSIS INTESTINALES. (Vijnovsky).

GENITAL MASCULINO: IMPOTENCIA SEXUAL. TENDENCIA A LA MASTURBACION. (Vijnovsky).

TOS POR COSQUILLEO EN EL HUECO RETROESTERNAL. Peor riéndose o hablando. (Hui Bon Hoa).

PECHO: VIOLENTAS PALPITACIONES QUE EL PACIENTE SIENTE Y OYE. 1251.1.S.

SENSACION DE CONSTRICION EN EL CORAZON. 1202.1.S. OPRESION TORACICA CON DESEO DE INSPIRACION PROFUNDA 544.2.E.

EXTREMIDADES: SACUDIDAS MUSCULARES EN MUSLOS BRAZOS Y ESPALDA. (Vijnovsky).

SUEÑO: Sueño perturbado e inquieto, despierto casi toda la noche por el gran aflujo de ideas. INSOMNIO. (Foubister). Se despierta con estremecimiento Sueños excitantes. El niño duerme en posición genupectoral o de oración mahometana, también duerme de espaldas, con los brazos sobre la cabeza.

PIEL: ACNE FACIAL .259.2.E. RASH ENTRE LOS OMOPLATOS. PEOR AL DESVESTIRSE. (Vijnovsky).

REMEDIOS COMPLEMENTARIOS: MEDORRHINUM, TUBERCULINUM, NATRUM MURIATICUM, SEPIA, PHOSPHORUS.

CALCAREA PHOSPHORICA, ARSENICUM ALBUM, LYCOPODIUM, SULPHUR.

AGRAVACIONES

Foubister señaló que aparecía fiebre entre los días 10º y 15º después de haber administrado el remedio. HUI BON HOA en sus observaciones publicadas indicó ausencia de agravaciones. SOLVEY expone que tampoco vio agravaciones, solamente exacerbaciones de síntomas preexistentes con retorno de síntomas anteriores, tanto recientes como muy antiguos, según la ley de HERING.

MATERIA MEDICA COMPARADA

CARCINOSINUM en su carácter de NOSODE, tiene síntomas que comparte con otros **nosodes**, y también con otros policrestos como PULSATILLA, NATRUM MURIATICUM, NUX VOMICA, SEPIA, ARSENICUM ALBUM, MEDORRHINUM TUBERCULINUM, SYPHYLINUM.

Se observan síntomas de TUBERCULINUM, como su OBSTINACION y el DESEO DE VIAJAR muy marcado en CARCINOSINUM, TUBERCULINUM, Y, CALCAREA PHOSPHORICA.

Comparte con MEDORRHINUM, LA MEJORA JUNTO AL MAR, LA SENSIBILIDAD A LAS REPRIMENDAS, pero afirma el Dr. Anton Rohrer, CARCINOSINUM es difícil de contentar, es pretencioso hasta la pedantería o la METICULOSIDAD.

ES FASTIDIOSO como ARSENICUM, PULSATILLA, NUX VOMICA.

En ARSENICUM ve el sentido del orden y la perfección, también en este sentido actúa NUX VOMICA. Pero el primero lo hace movilli-

zado por un sentimiento de miedo e inseguridad. La desconfianza del ambiente comparada con ARSENICUM ALBUM es compensada con un sentido del orden exagerado.

Con la profundización en su estado mórbido CARCINOSINUM muestra una necesidad por el orden, en sus asuntos laborales y en su vida personal. CARCINOSINUM necesita la paz en el mundo.

NUX VOMICA también quiere ser perfecto, pero por AMBICION.

CARCINOSINUM quiere complacer a todos, si vive en un ambiente que le exige mucho quiere satisfacerlo. Las personas CARCINOSINUM quieren hacer todo bien, ellos creen que deben adaptarse sino son apartados, toman sus deberes y obligaciones desde chicos y los ejecutan a conciencia, son personas flexibles e indulgentes que no se defienden, soportando así su situación, por lo tanto son fáciles de reprimir. Con fachada bondadosa, son muy sensibles y tienden a reprimir sus sentimientos.

Es muy SENSIBLE A LA MUSICA como NUX VOMICA, quien pone menos sentimientos y sensaciones. CARCINOSINUM es más APASIONADO.

SENSIBLE A LA DANZA LLEVADA CON FINO SENTIDO DEL RITMO. Comparte este síntoma con SEPIA con quien comparte también su amor por las TORMENTAS.

La gran NECESIDAD DE AFECTO de este remedio lo tiene PULSATILLA como PHOSPHORUS, la primera necesita más ser amada que amar, el síntoma excluyente en su dinámica mental es el SENTIMIENTO DE ABANDONO.

PHOSPHORUS se defiende y compensa su estado de INDEFENSION con la integración al medio social por lo tanto prodiga el cariño recibido. CARCINOSIN es más próximo a este último y no a PULSATILLA que acapara el amor en forma egoísta.

De todas maneras PHOSPHORUS y PULSATILLA son más abiertos, CARCINOSIN INTROVIERTE esta característica de su forma de ser.

EL SENTIMIENTO DE ABANDONO en CARCINOSIN es reactivo a su SENTIMIENTO

de INFELICIDAD, síntoma a mi juicio, MOTOR en su estructura.

No es un DESESPERADO como PSORINUM, que también padece ABANDONO, siendo agobiado por el SENTIMIENTO DE CULPA, que lo transforma en ansioso y desesperado por la SALVACION DE SU ALMA como así también por la SALVACION de su cuerpo cuando está enfermo, con DESESPERACION POR SU RECUPERACION.

Comparten el síntoma general de sentirse inusualmente bien antes de un ataque o de una aparición mórbida y el deseo de cerveza.

TIENE DISPOSICION SUICIDA, (Clarke) pero no a tal punto como AURUM, le falta la ANSIEDAD DE CONCIENCIA, para atribuirse a sí mismo toda la responsabilidad de los acontecimientos.

En la fase depresiva CARCINOSINUM, ES MUY PARECIDO A NATRUM MURIATICUM.

Renuncia y se AGRAVA POR EL CONSUELO y pueden herirse sus sentimientos muy fácilmente. NATRUM MURIATICUM vuelve al pensamiento otra vez con respecto a lo ocurrido, recuerda lo desagradable.

OFENDESE CON FACILIDAD, susceptibilidad también que comparte con TUBERCULINUM, NUX VOMICA Y IODUM, estos últimos tres remedios, el síntoma está con el máximo puntaje en el repertorio del Dr. F. X. Eizayaga, remedios estos que tienen accesos de violencia, no tan notorios en CARCINOSINUM, a pesar que este último suele también ser extrovertido, irritable y con arranques de cólera repentinos. (Vithoukias).

Algo notorio en CARCINOSINUM es su debilidad, como el no poder oponerse a la influencia de otras personas, es temeroso TEMOR DE OTROS NIÑOS, con incapacidad de defenderse, padeciendo TRASTORNOS POR SUSTO, junto con temores antiguos.

Pertenece a los remedios que a través del temor son conmovidos internamente. Son aquellas personas que por TEMOR o SUSTO se enferman o conmueven constitucionalmente. (ACONITUM, OPIUM, IGNATIA, PHOS-

PHORIC ACIDUM, PHOSPHORUS). Se recuperan lentamente y les cuesta mucho sobrellevar esta experiencia. (Dr. Anton Rohrer).

Se encuentra de esta manera que CARCINOSINUM padece con frecuencia terror, pavor nocturno.

CARCINOSINUM necesita mucha dedicación y amor, PHOSPHORUS, PULSATILLA.

Sufren a menudo períodos de infortunio y desdicha intensivos.

Ellos pueden ser muy activos mentalmente, precoz en la lectura, leer muy rápido, jugar con las palabras, su lenguaje adulto hace pensar que CARCINOSINUM es una persona que saltó una etapa de su vida, "habla como un abogado...", pero también se observa lo contrario, o sea, RETRASO MENTAL, DESINTERES, FALTA DE CONCENTRACION, especialmente en escolares, FALTA DE MEMORIA, y resultante de esta última surge la IRRITABILIDAD, con la modalidad al levantarse a la mañana. (LYCOPODIUM, CHINA, en niños).

Se considera a CARCINOSINUM un medicamento con muchas polaridades, como se vio, la enorme sensibilidad, lo vulnerable de una persona, juntamente con la irritabilidad y la obstinación, la rabia (especialmente de sus propios errores, por temor a la crítica del prójimo) de las personas que no toleran una contradicción. Presenta así síntomas variables y contradictorios (IGNATIA, PULSATILLA, TUBERCULINUM, LAC CANINUM).

Foubister no duda de su administración cuando existen casos de insomnio con llanto nocturno en niños (SYPHYLLINUM).

Se debe mencionar a FOLLICULLINUM como un remedio digno de comparar con CARCINOSINUM, dado que tiene una relación importante entre la estrogénesis y el desarrollo de tumores de las mamas, llevando a Foubister a efectuar la siguiente afirmación: "En cada paciente en quien encontramos una historia de control fuerte, por temor o por cumplimiento del deber, FOLLICULLINUM 30 es un medicamento apropiado".

Comparte con MEDORRHINUM la gran utilidad para el tratamiento de los retardos mentales, los TEMORES NOCTURNOS, Y la

POSICION GENUPECTORAL durante el sueño como CALCAREA PHOSPHORICA, LYCOPODIUM, SEPIA, MEDORRHINUM Y TUBERCULINUM. O también tiene la tendencia de dormir de espalda con los brazos sobre la cabeza como PULSATILLA.

Comparte con THUJA, carácter obsesivo, excesivamente METICULOSO por nimiedades, con DIFICULTAD PARA LA CONCENTRACION y para APRENDER.

Paschero señaló a CARCINOSINUM relacionado con SANICULA ACQUA, la que tiene INQUIETUD DESEO DE VIAJAR y la OBSTINACION de TUBERCULINUM, TEMOR A LA OSCURIDAD, de MEDORRHINUM, DESEO de SAL de NATRUM MURIATICUM, también se OFENDE FACILMENTE y tiene PARESIA INTESTINAL como ALUMINA.

Otro rasgo característico típico de CARCINOSINUM es su SIMPATIA por otros, y que comparte con: PHOSPHORUS, CAUSTICUM, NATRUM MURIATICUM.

Las personas CARCINOSINUM, están presentes de una forma o de otra en el sufrimiento del otro. No tienen solamente COMPASIVIDAD ante la persona que sufre, se sienten responsables también por la naturaleza y ante la catástrofe ambiental, la destrucción de la Tierra, esto los hace muy sensibles a las conductas positivas o negativas de otras personas como también a la INJUSTICIA (STAPHISAGRIA, CAUSTICUM).

También encontramos en ellos la perplejidad ante HORRIBLES HISTORIAS, síntoma que comparte con CALCAREA CARBONICA, STAPHISAGRIA, CAUSTICUM, CICUTA, PULSATILLA, entre otros.

INDICACIONES

1) CARCINOSINUM es un medicamento constitucional. Foubister dice que cuanto más alejado del cáncer será mucho mejor. Para él es un importante medicamento constitucional en niños, aún cuando no esté presente ningún antecedente de cáncer en los antecedentes familiares. Se lo indica sobre la base de la

TOTALIDAD SINTOMATICA CARACTERISTICA.

2) Se lo indica como medicamento de terreno cuando hay antecedentes familiares de cáncer, como también de las enfermedades anteriormente citadas como: tuberculosis, diabetes y anemia perniciosa, o una combinación de dos o más de ellas. En nuestro país Solvey lo ha empleado con buenos resultados en cáncer con metástasis y cuadros terminales en potencias 30, 200 y 1.000.

En éste sentido los autores antiguos, como Burnett y Clarke, lo han utilizado en casos avanzados obteniendo así alivio y disminución del dolor, a pesar de no poder con esto detener la evolución.

La administración de CARCINOSINUM como NOSODE MIASMATICO REACTIVO, puede abrir el camino hacia la aclaración del caso, para evidenciar la sintomatología característica de algunos de los medicamentos relacionados.

3) Pacientes con la TRIADA SIGNOLOGICA.

4) Fobias y obsesiones con el cáncer.

5) CARCINOSINUM es suministrado por indicaciones clínicas como:

Consecuencias por vacunación, vómitos cíclicos en niños (acetonemia).

Importante indicación en MONONUCLEOSIS INFECCIOSA, ya que el virus de EPSTEIN BAR no desaparece nunca y mutando con el tiempo, en un terreno predispuesto, puede desencadenar linfomas o leucemia.

6) Amigdalitis crónica recurrente y parasitosis intestinal en niños.

7) Trastorno por vacunación. Luego de Thuja y Silícea (Paschero).

PATOGENESIA

Hasta la fecha se cuenta con tres estudios patogenéticos con los cuales se va completando la complejidad y riqueza sintomática de este nuevo policresto que enriquece la MATERIA MEDICA.

La primera corresponde a Foubister y Templeton con la ampliación por parte de Hui Bon Hoa, 1954 y 1962 respectivamente.

La segunda fue hecha a partir de la información extraída del Simposio de Hechtel, Bélgica 1990, fueron agregados al Repertorio de Eizayaga. Dra. Liliana Szabó.

Y la tercera y más completa fue presentada en el 50º Congreso LMHI de Octubre 1995 en Oaxaca México. Estuvo a cargo de los Dres. Edwiges Sánchez Caballero, Rosario Sánchez Caballero y la Dra. Martha R. Espinosa de los Monteros.

REFERENCIAS

P	Página
a	Congreso de Atenas, 1976
SR	Barthel
al	Alex
1	Macintosh Repertory
b	Smith, Tinus
7	Schmidt, Pierre
c	Treuherz, Francis
8	Boericke
d	Mac Repertory, dic. 1989
9	Stephenson
f	Foubister
10	Mezger
g	De Groote, Philip
T	Tyler
h	Hui Bon Hoa
N	rubro nuevo
m	Mortelmans, Guido
?	agregado
ps	Paschero
r	Stora.
T	Templeton
V	Vithoulkas

MENTALES

Acariciado, propensión a caricias. P 1,3
 Amor por los animales. N. (b)
 Ansiedad por otros. P 8,1 (v)
 Ansiedad por su familia. P 7,2
 Anticipación por examen. P 9,1 (al).
 Bien, antes de enfermarse. P 10,3 (SR)
 Clarividencia. P 13,2

Cólera por sus errores. P 14,2
 Cólera reprimida. P 14,2 (b)
 Compañía, aversión a. P 15,1 (h).
 Compasivo, únicamente por animales. N.
 Concentración difícil en niños, P 16,1
 Confusión por bagatelas. N. (s)
 Consuelo mej. P 18,2.
 Contestar, aversión a. P 18,2 (t)
 Contesta, monosílabos. P 18,3 (b)
 Conversación agrava. P 19,1.
 Chivo expiatorio, N. (b)
 Desaliñado, excepto en lo que está haciendo. N. (b, t).
 Destructividad. (b).
 Dominación, o excesivo control parental, larga historia de. N.
 Errores, leyendo. P 28,2
 Esquizofrenia. P 29,1.
 Gestos, golpeando su cráneo con los dedos. N.
 Gestos, muecas. N.
 Grosería. P 35,1 (b)
 Grosería, trastornos por. P 35,1 (b)
 Horribles. P 37,1
 Idiocia, mongolismo. P 68,2.
 Ilusión, brazos no le pertenecen a ella. P 39,2.
 Ilusión, extraño, cosas familiares pertenecen. (c).
 Indiferencia, a los seres amados. P 51,1
 Infelicidad prolongada por causa de otros. N.
 Inquietud, en niños. P 55,1.
 Irritabilidad, alternando con alegría. P 58,1 (d).
 Laborioso, manía de trabajar. P 59,2 (c).
 Lectura, presión por la. N, 62,2 (Pladijs).
 Locuaz, P 61,2 (h).
 Llanto, niños en, desde que nació. N. (b).
 Llanto por admonición P 62,2.
 Llanto por contradicción. P 63,1
 Llanto hablando de sus enfermedades. P 63,2.
 Llanto por música. P 63,3.
 Morder, dedos, puntas de. P 68,2 (h).
 Música, mej. P 63,3.
 Olvidadizo. P 70,3.
 Pensamientos, persistentes, ideas que aparecieron primero en sus sueños. P 73,3 (c)
 Precocidad. P 74,3 (ps).

Pulcro. N. (t).
 Rasga, la piel alrededor de sus uñas N
 Reprocha a otros. P 78,1.
 Reservado. P 78,1 (h).
 Responsabilidad, exceso de. P 78,2 N.
 Retardo mental. P 78,2 (12)
 Sensible al ritmo de la música. N. P 80,2.
 Sensible al ruido. P 86,3 (f)
 Suicidio, disposición al, con historia familiar de cáncer. N.
 Suspica. P 84,1.
 Temor de cáncer. P 86,3 (b, m)
 Temor, calle concurridas. N.
 Temor al fracaso. P 87,1 (b).
 Temor al fracaso de un examen. N. (b).
 Temor, lugares estrechos, bóvedas, iglesias. P 87,3.
 Temor, en una multitud. P 88,2.
 Temor, prolongado. N.
 Temor, por la salud de personas amadas. P 89,1.
 Temor a las tormentas. P 89,2 (b, m).
 Tiempo, desea llegar a la hora fijada. N. (t).
 Timidez, en escolares. N.
 Tocar, niños impelidos a tocar todo. P 90,1.
 Trastornos por cólera con pena silenciosa. P 91,2 (b).
 Trastornos por miedo. P 92,1
 Trastornos por responsabilidad precoz. N. (b).
 Tristeza, llorar no puede. P 94,1 (c).
 Tristeza, niños. P 94,1.

VERTIGO

Levantarse, agachado de. P 101,1 (c).
 Vértigo. P 96,1.

CABEZA

Constricción, tensión. P 110,3
 Dolor: excitación de emociones, después de. P 119,2 (a).
 Dolor frente pulsante. P 127,2.
 Dolor frente, extendiéndose a ojos. P 128,2.
 Dolor frente, sobre ojo derecho. P 128,3.
 Dolor lados, un lado. N.

Dolor lados, derecho. N.
 Dolor presivo sien derecha. P 146,2.
 Dolor tarde, de 13 a 18 hs. P 114,2.
 Dolor tormenta, durante. P 123,3.
 Dolor tormentas, antes de. P 123,3.
 Dolor traumatismos, por. P 123,3 (f).
 Dolor traumatismos de parto, por. N. (b).
 Inflamación, cerebro, del. P 164,3 (s).
 Pesadez, frente, aire libre mej. P 167,2.
 Pulsación, profunda. N.
 Pulsación, occipucio. P 171,2.
 Traumatismos de cráneo, después de. P 173,3 (f).

OJOS

Azul, conjuntivas, escleróticas. P 176,2.
 Debilidad. P 177,2.
 Dolor. P 177,3 (s).
 Dolor agujoneante, párpado superior. P 179,3.
 Dolor dolorido. P 181,3 (s).
 Dolor dolorido, margen de los párpados. P 179,3.
 Erupción alrededor de los ojos, forúnculos. P 185,1 (f).
 Estremecimiento, cejas. P 185,3.
 Estremecimiento, párpados. P 185,3.
 Estremecimiento párpados izquierdo. P 185,3.
 Estremecimiento, párpados, inferior. P 185,3.
 Orzuelo. P 191,3.

OIDO

Erupciones, forúnculos, dentro, alternando lados. N.
 Inflamación, adentro. P. 216,1.
 Inflamación, lóbulo derecho. P 216,1.
 Tapado. P 223,2.

NARIZ

Coriza, alérgica. P 229,1 (b).

Coriza, frecuente, tendencia a. P 229,2.
 Secreción, amarilla, P 241 (b).
 Secreción, espesa. P 242,1 (b).
 Secreción, excoriente. P 242,12.
 Sinusitis. N.

CARA

Calor, bochornos, durante el orgasmo. N.
 Decoloración, marrón. P 251,3.
 Decoloración, marrón, manchas. P 251,3 (f).
 Estremecimiento (tics). P 262,3.
 Erupción, herpes, labio sup. P. 260,3 (a).
 Erupción, herpes, nariz. P 260,3 (a).
 Parálisis. P 266,2 (c).
 Rigidez, mandíbula. P 267,1.
 Rigidez, paralítica. N.

BOCA

Bulto, sensación de, en paladar. P 271,2.
 Dolor, encías. P 273,3.
 Dolor, dolorido, paladar. P 275,1.
 Gusto, pútrido. P 279,2.
 Hablar, tartamudeando. P 280,2.
 Papilas, lengua, ausentes en punta. P 283,3.
 N.
 Prurito, paladar. P 284,2 (t).
 Prurito, paladar, tarde agr. P 284,2 (t).
 Ulceras. P 287,3.

DIENTES

Caries. P 290,3 (a).
 Dolor dolorido. P 291,2.

GARGANTA INTERNA

Bulto, tapón, sensación de. P 302,1
 Carraspera, hablar, antes de poder. P 302,1 N.
 Dolor, atardecer agrava. P 303,1.
 Dolor, bebidas caliente agr. P 303,1.
 Dolor, bebidas frías mej. P 303,2.
 Dolor, tragando en vacío agr. P 303,3.
 Dolor, dolorido, mañana agr. P 305,2.
 Dolor, dolorido, noche. P 305,2.

Induración, de glándulas. P 308,2 (b).
Inflamación, amígdalas, crónica. P 308,2.N.

GARGANTA EXTERNA

Ropa agr. P 315,2 (c).

ESTOMAGO

Ansiedad. P 316,3.
Apetito, caprichoso. P 317,3 (h).
Apetito, cambiante. P 317,3 (h).
Apetito, voraz. P 318,2 (h).
Aversión, dulces. P 320,2.
Aversión, grasas. P 320,3 (SR).
Aversión, manteca. P 320,3 (b).
Aversión, sopa. P 320,3 (b).
Constricción. P 321,2.
Deseos de: ahumada, comida. P 322,1.
Deseos de: bebidas frías. P 322,3 (v).
Deseos de: cerveza. P 322, 2 (?).
Deseos de: condimentos. P 322,3 (sr).
Deseos de: chocolate. P 322,3 (7)
Deseos de: dulce y salado. N.
Deseos de: helado. P 323,1 (?).
Deseos de: leche fría. P 323,1 (b).
Deseos de: papas. P 323,2 (1).
Deseos de: papas crudas.
Deseos de: sopa. P 323,3 (g, m).
Deseos de: tocino. P 323,3 (f).
Distensión, comiendo, después de. P 321,1
(f).
Distensión, eructos mej. P 321,1 (f).
Dolor, tos, durante. P 321,1.
Eructos. P 331,1.
Indigestión. P 336,3.
Náuseas, mañana. P 337,3 (a).
Náuseas, menstruación, al comienzo de. N.
(f)
Náuseas, menstruación, durante. P 340,1 (f).
Náuseas, viajando en auto. P 340,3.
Sed, grandes cantidades. P 343,3 (a).
Úlceras (úlceras pépticas, con historia familiar
de). P 344,3.
Vómitos, alternando con diarrea. N.
Vómitos, anticipación por. N. (f).

Vómitos, menstruación durante. P 347,1 (f).
Vómitos, periódicos, cíclicos. P 347,2 (f).

ABDOMEN

Constricción. P 353,3.
Dolor, tarde, 16 a 18 hs. P 356,1.
Dolor, aparece y desaparece gradualmen-
te. P 356,3.
Dolor, constipación durante. P 357,1.
Dolor, doblándose en dos mej. P 357,3.
Dolor, presión mej. P. 359,1.
Dolor, tibias, bebidas, mej. P 359,1.
Dolor, ombligo, arriba del, P 363. N.
Dolor, excavante, umbilical, región. P 371,1.
Flatulencia. P 378,1.
Inflamación, hígado. P 380,2.
Úlcera (úlceras pépticas). P 384,1. N.
Vacío, sensación de. 384,2.
Vacío, región umbilical. P 384,3.

RECTO

Condilomas. P 385, 3 (a).
Constipación, ineficaces, urgencia y esfuer-
zo. P 386,2.
Constricción, dolorosas. P 387,1 (r).
Constricción doblándose mej. N.

RIÑÓN

Inflamación.

ORINA

Albuminosa. P 431,2.
Sedimento, cilíndricos granulados. P 436. N.

GENITALES MASCULINOS

Erección, falta de. P 444,1.
Masturbación, en niños. N.
Masturbación, disposición a la. P 447,1.

GENITALES FEMENINOS

Embarazo imaginario. P 459,2 (f).
Enfermedades post-menopáusicas. N. (f).

LARINGE Y TRAQUEA

Bulto en laringe, sensación de. P 471,2.

RESPIRACION

Asmática. P 481,3.
 Asmática, mañana. P 482,1 (f).
 Asmática, mañana. 10 hs. P 482,1 (f).
 Asmática, susto, por N.
 Asmática, tiempo lluvioso. P 482,3 (f).
 Asmática, tiempo ventoso. N. (f).
 Difícil, después de correr. P 485,2.
 Profunda, desde de respirar. P 488,1 (c).

TOS

Mañana. P 490,2.
 Mañana, vistiéndose. P 490,3.
 Noche, anochecer, 20 a 23 hs. P 491,2.
 Afeitándose. N.
 Aire frío. P 493,2.
 Baño, agr. P 494,2.
 Bostezando. P 494,2.
 Cálida, habitación. P 494,3.
 Cálida, habitación, entrando desde aire libre. P 494,3.
 Cálida, habitación, yendo de, al aire frío o viceversa. P 494,3.
 Cantar, agr. P 495,1.
 Comer, por. P 495,2.
 Cosquilleo, de noche. P 497,1.
 Descubrirse, agr. P 498,1.
 Desesperante. P 498,1.
 Estómago, parece provenir del. P 499,3.
 Inspiración. P 501,3.
 Rasgante, garganta, desde la. N. (s).
 Ropa, vistiéndose agr. P 505,3. N.
 Tos convulsa, prolongada. P 509,1.N.
 Tos convulsa, a edad temprana. N.

PECHO

Cáncer mamas. P 519,3.
 Constricción, como si quisiera suspirar. P 520,2.N.
 Dolor, esternón, detrás de. P 525,3.
 Dolor, punzante, corazón, parado. P 534. N.

Erupciones, esternón, desvestirse agr. P 539. N.

Inflamación, pulmones, crónica. N.
 Inflamación, pulmones, infantes. P 542,3.
 Inflamación, mamas, crónica.
 Opresión, deseo de inspirar profundo. P 544. N.
 Palpitación, corazón, de 14 a 18 hs. P 545. N.
 Palpitación, corazón, audible, acostarse agr. P 545,3.
 Palpitación, corazón, extendiéndose al oído. N.
 Palpitación, tumultuosa, violenta. P 547,1.
 Palpitación visible. P 547,1.

ESPALDA

Dolor, cervical, región, ángulo interno de escápula izq. P 559,1.
 Dolor, dorsal, región. P 562,3.
 Erupciones, desvestirse agr. N.
 Erupciones, pústulas. P 580,2 (b).
 Prurito, dorsal, entre escápulas. P 583,3 (s).
 Sacudidas. P 585,1.

EXTREMIDADES

Debilidad. Muslo, esfuerzo físico mej. N.
 Debilidad, sueño breve mej. N.
 Dolor, miembros sup. De noche. P 616,1 (d).
 Dolor, hombro. P 615,1 (s).
 Dolor, miembros Inf. P 620,3.
 Dolor, miembros inf., calor de la cama mej. P 621,1.
 Dolor, miembros inf., ciática. P 621,1.
 Dolor, pierna, calor de la cama mej. (c)
 Dolor, pierna, movimiento rápido agr. P 627,1.
 Dolor, pierna, movimiento lento, mej. P 627,1.
 Dolor, pierna, reumático. P 627,1.
 Dolor, doloroso, hombro. P 639,1.
 Dolor, doloroso, hombro, movimiento mej. P 639,2.
 Dolor, doloroso, hombro, calor, mej. N.
 Dolor, doloroso, muslo, por esfuerzo. P 624,2.
 Dolor, reumático. P 612,2.
 Entumecimiento, muslo, esfuerzo físico mej. N.

Entumecimiento, sueño breve mej. N.
 Erupciones, manos, eczema. P 678. N.
 Padrastros. P 787,3.
 Pesadez, miembros sup., Súbita. P 703.N.
 Queloides. P 787,3 (ps).
 Sacudidas. P 713,1.
 Traumatismo, miembro sup. Torcedura. N. (s).
 Traumatismo, muslo, torcedura. N. (s).
 Várices, miembros inf. P 722,3.
 Verrugas, mano. P 723,2 (a).
 Verrugas, mano, palma. P 723,2 (a).
 Verrugas, pie, planta de, N. (B).

SUEÑO

Breve, reparador. P 729,3 (h).
 Despertar, por sacudidas. P 723,1.
 Insomnio, después de medianoche. P 736,2.
 Insomnio, después de 4 hs. P 736,3.
 Insomnio, después de despertar. P 737,3.
 Insomnio, lactantes. N.
 Insomnio, sacudidas de los miembros, por N. (c).
 Interrumpido. P 740,2 (c).
 Lado izq. Únicamente. P 742,1 (h).
 No reparador. P 741,1.
 Posición, sobre espalda, manos sobre cabeza. P 742,1 (ps).
 Posición, sobre lado izq. P 742,1 (h).
 Sacudidas despertando. N. (c).
 Sueños, excitantes. P 753,3.
 Sueños, negocios. P 755,2 (c).
 Sueños, pesadillas. P 756,2.
 Sueños, serpientes. P 757,2.

FIEBRE

Mononucleosis, después de. N. (c).

TRANSPIRACION

Dormir, durante. P 783,1 (b).
 Olor, ofensivo. P 784,2 (f).
 Profusa. P 784,3 (f).

PIEL

Decoloración, marrón (café). P 788,3. N.
 Erupciones, eczema, niños. P 792,2. N.

Excrecencias. P 799,1 (c).
 Lunares. P 801,2.
 Naevi. P 801,3.
 Prurito, desvestirse agrava. P 803,1 (c).

GENERALIDADES

Anochecer, 18 a 21 hs. P 801,1.
 Anochecer, 18 a 19 hs.
 Anochecer, mej. P 810,1.
 Noche. P 810,2.
 Tarde, 13 a 18 hs. P 809,3.
 Tarde, 17 a 18 hs. P 809,3.
 Acidosis. N.
 Aire libre mej. P 813,1 (SR).
 Aire de mar agr. P 813,2 (SR).
 Anemia perniciosa, historia familiar. P 813,3.
 Bóvedas, sótanos agr. P 814,3.
 Caliente, agr. P 814,3.
 Caliente, mej. P 814,3.
 Caliente, habitación agr. P 815,1.
 Calor, oleadas de, climaterio. P 815,2.
 Cambio constante de síntomas. P 816,1 (SR).
 Cansancio. P 817,1 (SR).
 Colapso. P 818,1.
 Constricción ext. Sensación de. P 820,1.
 Contradictorios y alternantes, estados. P 820,3 (SR).
 Desvestiéndose, agr. P 829,2 (SR).
 Dolor, ardiente, interno. P 830,1.
 Dolor agudo. P 830,1.
 Dolor, Rasgante, interno. P 835,3.
 Emaciación en afecciones cancerosas. P 836,3. N.
 Enanismo. P 837,1 (SR).
 Enfermedades de la infancia ausentes o tardías. N. (a).
 Esfuerzo físico mej. P 837,3 (b).
 Frío, agr. P 838,3.
 Frío, mej. P 839,1.
 Frío, aire mej. P 838,3.
 Frío, calor y frío. P 838,3.
 Frío, tendencia a tomar. P 839,2.
 Hemorragia, orificio. P 839,3.
 Irritabilidad, falta de. P 842,3.
 Lados, alternante. P 842,3.

Lados cruzados. P 842,3.
 Laxitud. P 843,12.
 Luna nueva agr. P 843,3 (h).
 Mononucleosis aguda, malos efectos de. N.
 Onanismo. P 845,3 (SR).
 Precocidad, anualmente. P 847,1 (SR).
 Pulsación, interna. P 848,3.
 Reacción, falta de. P 850,3.
 Sacudidas, al despertar. P 851,1 (SR).
 Secreciones acres. P 851,2.
 Secreciones espesas. P 851,2.
 Temblor al despertar a la mañana. P 853,2 (b).
 Tormenta, proximidad de. P 854,1.
 Tormenta, durante, mej. P 854,1.
 Tormenta, después de. P 854,1.
 Vacunación, trastornos por. P 855,1 (ps).
 Varicosas, venas. P 855,1.
 Vejez, viejos. P 855,2.
 Ventoso y tormentoso, tiempo. P 855,2 8 (h).
 Quebradizos, huesos. P 850,3 (c).

PATOGENESIA EFECTUADA POR LA ESCUELA HOMEOPÁTICA DE MEXICO A.C. REALIZADA POR LOS DRES. EDWIGES SANCHEZ CABALLERO, ROSARIO SANCHEZ CABALLERO Y LA DRA. MARTHA R. ESPINOSA DE LOS MONTEROS.

PRESENTADA EN EL 50 CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA HOMEOPÁTICA 20 ASAMBLEA GENERAL DE HOMEOPATIA DE OAXACA-MEXICO A.C., DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 1995. -

Medicamento empleado: CARCINOCINUM 6 LM. Y 30 LM.

CARCINOCINUM 30 CH. Preparado a partir de carcinoma canalicular de mama con enfermedad de Paget en pezón y metástasis a ganglios axilares.

Cantidad de experimentadores: 70: 40 entre 24 - 45 años de edad y 30 como grupo de control, con diseño experimental al que se denominó doble ciego randomizado.

Recopilación de síntomas de todos los experimentadores participantes con su número de referencia entre paréntesis.

SINTOMAS MENTALES

Dejó de darle importancia a cosas que an-

tes le provocaban enojo (4). Sintió que no le interesó haber reprobado (4). Deseo de escuchar música y la melodía la sentía romántica, como cadenciosa y no se podía concentrar (4). En el momento de la primera toma, discreta ansiedad (nerviosismo), con sudor abundante en las palmas de las manos (10). Al momento de leer, siente un desasosiego interno que lo hace distraerse y no recuerda lo que acaba de leer, pues llegan a su mente pensamientos diversos, esto le ocurre durante el día (7).

Furia con agresividad: deseos de golpear, golpea y rompe los objetos a su alrededor (10).

Sensación como si el piso se sumiera y estuviera negro momentáneamente (102). Sensación de que la gente se aleja y se acerca (102). Dificultad para coordinar las ideas (102). Dificultad para recordar nombres de personas o lugares (102). Gran seguridad al presentar un examen sin haber estudiado (103).

Se siente fastidiado, harto, con deseos de gritar y llorar (103). Sensación como de estar fuera de la realidad, como si se estuviera en un sueño, como si no fuera él, se ve al espejo y no se reconoce. Miedo de volverse loco (23). Tristeza al evacuar y luego risa al darse cuenta de que estaba triste (23). Pensamientos desagradables eróticos, fugaces, repentinos, difíciles de controlar que pasan rápido dejando sensación molesta en general, agrava por la mañana. (10). Al estar estudiando, leyendo o escribiendo, inquietud en miembros inferiores como de vaivén, agr. Por la mañana (10). Irritabilidad, ira fácil, agrava en aglomeraciones y al aproximarse extraños (10).

Irritabilidad: por el dolor de cabeza, al hacer un esfuerzo para hablar, por esperar (23). Impaciente (3). Aversión a lugares cerrados (3). Fastidio por escuchar a la gente platicar (3). Sentimiento de culpa por pensamientos eróticos que se repiten frecuentemente sin que los pueda controlar (10). Apresurado, con sensación de que el tiempo pasa muy rápido, al estar escribiendo (7). Al tratar de leer le vienen pensamientos diversos que le distraen la lectura y no recuerda lo que lee (7). Coraje incontenible cuando no le salen bien las cosas (3). Ansiedad, inquietud y gran inseguridad (3). Muy sen-

timental, llora al recordar hechos pasados (25). Cólera con llanto, no soporta nada ni a nadie (25). Desesperación y deseos de dejar de trabajar durante los dolores (3). Angustia estando en lugares cerrados (3). Ansiedad, deseando terminar antes de haber empezado (8 bis). Después de escuchar música, tristeza con deseo ineficaz de llorar (8 bis).

Cuatro días después de la primera dosis, siente una gran depresión: no tiene deseos de nada, ni de levantarse ni de ir a la escuela, no quiere ver a los compañeros, muy pensativo y precipitado, pensando en diferentes temas (8 bis). Muy sensible y desesperada, llora por cualquier cosa; se siente como angustiado (2 bis). Dificultad de concentración (2 bis). Falta de confianza e inseguridad, con deseos de llorar y no lograrlo (4). Desesperación por algunos segundos (8).

Irritación y enojo por la mañana los cuales expresa con gestos (8). Miedo por presentar tantos síntomas de golpe (4). Miedo con temblor en todo el cuerpo (4). La música le parece triste con deseos de llorar sin lograrlo (4). Siente que todos están en su contra, con pérdida de interés, como que se da por vencido (4). Desanimado; no tiene ganas de nada (4). Deseos de llorar (4). Sensación como de engordar (4); ganas de tirarse al piso y pesadez (4). Llanto a mares, muy triste con recuerdos de hechos pasados con sentimientos de importancia, soledad y desesperanza, resentimiento; temor por la desaprobación de los que la rodean (4). Recuerdo de situaciones del pasado (de hace más de 10 años, trata de hallar explicación a algo que ya no le interesaba) (4). Creer ver a alguien que llora cargando a un bebé (4). Se equivoca al hablar, dice una palabra por otra (11). Se siente tenso, con ansiedad por terminar algo que no es apremiante (11). Impaciencia (11). Deseo de aislarse y le mejora (11). Ansiedad por el futuro (de él y de su pareja) (11). Más sensible que de costumbre a los gritos y reclamos (6). Siente que no tiene caso realizar cosas importantes (6). Ansiedad por hechos que tiene que realizar (6). Deja las cosas para después y se siente preocupado (6). Irritable. (13). Sensible con ganas de llorar

(13). Mal humor (13). No quiere leer ni estudiar, siente pereza (13). Quiere hacer otras cosas cuando tiene que estudiar, como ver televisión o leer revistas (13). Apático y distraído (13). Olvida el día que es (13). Ansiedad durante la madrugada que se acompaña de inquietud, náuseas, cólico abdominal ligero, sequedad de boca y mal gusto (11). Inquietud mental con dificultad de concentración (4). Dificultad de concentración con sensación de vibración interna (4). Inquietud interior con visión borrosa (4).

La despierta una preocupación, no sabe cuál (4). Ansiedad que la hace comerse las uñas y arrancarse "padrastrós" de los dedos (4). Mal humor (4). Ansiedad por lo que pueda pasar (4). Nerviosismo (4). Resentimiento (4). Sensación de falta de amor (4). Llanto fácil (4). Ganas de pelear (4). Llanto fácil al platicar. Desánimo, sin ganas de salir ni ver a nadie (34). Cansancio mental, se siente fastidiada, sin deseos ni motivación de hacer nada, fastidio de hacer lo mismo todos los días (esto le sucede por la tarde a las 04 P.M.) y con ganas de llorar (34). Tiende a quedarse inmóvil con la mente en blanco; desánimo sobre todo estando solo (34). Intolerante, el menor error de la gente le irrita, todo el mundo le parece incapaz de hacer o decir algo bien (34). Tristeza con ganas de llorar, deseos de irse a su casa y encerrarse, sin ánimos de hacer nada, pero hace un esfuerzo y comienza a trabajar con entusiasmo, siente que le deprime mucho el no hacer nada (34). Se siente mejor estando ocupada, trabajando, pero si sólo escucha la conversación de los demás, se siente fastidiada. (34). Se sonroja fácilmente (refiere que hace muchos años que no le sucedía) (34). Dificultad de concentración, con sensación de como si estuviera vacía la cabeza, no puede concentrarse aunque no esté pensando en otra cosa (35). Le molesta no hacer nada, desea ocuparse en algo sin saber en qué (35). Mal humor y ganas de discutir por la mañana al levantarse (35).

Distraído. (36). No puede concentrarse (36). Le molesta estar con demasiada gente; le molesta que los demás estén hablando (36).

Abstracción, siente la mente en blanco (34). Muy impresionable por las historias, noticias y películas (34). Sensación de soledad o de abandono con tristeza y ganas de llorar (34). Durante el día tendencia a poner la mente en blanco, como con incapacidad para pensar (34). Despierta temprano antes de lo habitual con necesidad de hacer algo, de ocuparse (34). Sensación de que el maxilar superior y los dientes eran muy grandes, luego la nariz y los pómulos, al abrir los ojos desaparece pero regresa cada vez que los vuelve a cerrar, dura 5 minutos. Y desaparece al cambiar de posición (34). Se siente como lento en todos sus pensamientos (35). Aburrimiento (105). Deseo de soledad (que hacía tiempo le había desaparecido) con ganas de reconcentrarse en sí mismo y mal humor (105). Pensamientos desagradables sobre cosas pasadas (105). Tristeza que la impulsa a llorar y que agrava con la música (105). Falta de interés por sus ocupaciones habituales (105).

GENERALES

Bajó la energía general (4). Por la tarde pulso radial de 110 por minuto que persiste hasta las 11 P.M. mejorando con el vómito (9). Lentitud y cansancio al caminar (102). Calor por la mañana al despertar (102). Entorpecimiento: sensación de estar atontado como si se acabara de despertar (102). Sensación de pesadez en todo el cuerpo (102). Cansancio por la mañana con dificultad para levantarse y el cuerpo dolorido (102). Emaciación: en 6 días perdió dos kilos (104). Pulso lento y saltón (23). Gran sensibilidad al aire frío (23). Debilidad extrema (3). Debilidad que mejora al hacer ejercicio y que agrava por la tarde (3). Cansancio extremo sobre todo al levantarse, siente oleadas de calor en la cara y las manos muy calientes, mejora al mojarse con agua fría o al ponerse un hielo entre las manos (27). Se siente con falta de energía, camina despacio como si arrastrara los pies (4). Cansancio todo el día (4). Deseos de estar acostada que le mejora, al levantarse se agrava. Al despertar

sensación de vibración en todo el cuerpo, como una onda de vibración corta (4). Cansancio al caminar, todo le parece lejos (4). Oleadas de calor al ver gente abrigada en la calle (4). Sensación de pesadez que le impide moverse y levantarse (4). Cansancio con dificultad para iniciar alguna actividad pero no puede descansar por ansiedad (4). Frío en general (4). Suda pero no siente que el sol le calienta (4). El frío cede por una sensación de calor que inicia en miembros inferiores y sube a la cadera y le hace sentirse acalorado (4). Fatigado, cansado con sensación de pesadez en los hombros y nuca y con sueño (11). Cansancio, sin ganas de hacer nada (duró una hora y media) (11). Cansancio con deseos de estar aislado y acostado (11). Cansancio durante cinco días, sin ganas de tener actividad; sobre todo por la mañana y a medio día (11). Cansancio y somnolencia (11). Sensación como que una hormiga anduviera por todo el cuerpo (6). Los que lo rodean lo ven delgado, enflaquecido, decaído como si estuviera muy enfermo (6). Cansancio, desgano, somnolencia y como sin fuerzas (13). Aumento de peso (13). Cansancio extremo sobre todo al levantarse (13). Intolerancia al calor y al estar en una habitación caliente (1). Malestar general con deseos de acostarse (1 bis). A las 14 hs. Muy decaído y con mucho sueño (2). Mucha flojera para caminar, dolor de todo el cuerpo como "cortado" y dolor de articulaciones: flojera para caminar por lo pesado que se siente (2). Cansancio al despertar, no llega a reponerse (2). Dolor como calambre en todo el cuerpo y como reumático en los huesos inicia en los pies y de ahí en forma ascendente hasta generalizarse, mas constante y fuerte en las rodillas (2). Cansada al despertar y durante el día por varios días (2). Se siente mal estando en lugares cerrados, deseos de aire libre (36). Oleadas de calor durante la menstruación (4). Agotamiento repentino, con somnolencia a media mañana después de haber dormido bien (105). Pulso lleno y lento (64 por min.) (105). Le molesta más el calor que de costumbre (105). En la cama por la noche gran falta de calor vital, siente todo el cuerpo frío y no puede entrar en calor a pesar de estar muy abrigada.

VERTIGO

Mareo: como que gira, con sensación de perder el equilibrio, al subir escalera sentía el paso inseguro (4). Sensación de que se mueven los objetos a su alrededor al levantarse o voltear la cabeza, a veces también estando sentada y quieta (102). Vértigo con entorpecimiento, con incapacidad de coordinar las ideas (102). Se siente aturdida como si se movieran las cosas en el mismo lugar (102). Vértigo después de comer como si todo diera vueltas y se fuera a caer, al acostarse, sensación de que todo se mueve junto con ella (103). Sensación de giro, siente como pérdida de equilibrio al subir una escalera, siente el paso inseguro (4). Vibración que le hace girar por unos minutos (4). Vértigo continuo toda la mañana, agrava al viajar en autobús (4). Sensación de giro hacia delante, como si todo el cuerpo flotara y la cabeza se quedara en el mismo lugar, que le impide flotar totalmente (4). Vértigo después de la primera dosis (4). Vértigo que lo obliga a sentarse (4). Vértigo con pesadez de occipucio (4). Sensación de que se va hacia delante, como si estuviera temblando (4). Estando acostada vértigo: como un vuelco hacia delante y fuera a caer (4). Vértigo que le impide fijar bien la vista (4). Vértigo al girar la cabeza de derecha a izquierda con opresión ligera de fosa supraesternal y con un dolor de cabeza occipital y pesadez de nuca hacia los omóplatos (4). Vértigo que aparece después de levantarse y desaparece por el ejercicio (4). Vértigo que mejora al cerrar los ojos (4). Falta de equilibrio al girar la cabeza, con oídos tapados (4). Vértigo al mover la cabeza hacia atrás (4). Vértigo al levantarse de estar sentado o acostado con sensación de que todo da vueltas y con oscurecimiento de la vista (2 bis).

Durante la menstruación vértigo con tendencia a caer hacia delante y sensación de que algo camina en mejilla, pierna y mano derecha (4).

CABEZA

Dolor en la frente que se irradia a oídos con disminución de la agudeza auditiva (4). Dolor

en sien derecha como un golpe que se extiende hacia arriba y al lado derecho de la cara (4). Por la noche dolor de cabeza sordo en la frente con sensación de presión sobre ambos ojos, al día siguiente se vuelve a presentar por la noche, se acompaña con sensación de rigidez en la nuca que mejora al mover la cabeza hacia los lados (10).

Dolor de cabeza pulsátil en la región temporal, sincrónico con el latido temporal; éste inició después de estar expuesto al sol por dos horas, agrava al caminar y agrava al movimiento y mejora estando acostado inmóvil (7). Por la noche, sensación de vacío en la cabeza y pesadez occipital que le impide dormir aunque tenga sueño, peor al estar acostado sobre la espalda (7). Por la mañana dolor de cabeza como dolorido, principalmente en la frente que mejora con la ocupación (10). Dolor intenso el lado derecho por la mañana, inicia en el vértice y se extiende al lado derecho haciéndose más intenso en el ojo derecho tipo punzante y con sensación de que va a estallar, mejora con la presión fuerte (101).

Pesantez de cabeza con dolor del lado derecho tipo presivo (102). Dolor de cabeza supraorbitario derecho sobre todo por la noche y agravado por el movimiento (104). Dolor de cabeza intenso por el calor del sol, mejora con el frío tomando bebidas frías y desarropándose (23). Dolor de cabeza precedido de deslumbramiento en los ojos, inicia primero en vertex y temporal izquierdo, luego alterna de vértice a frente (23). Cefaleas de 12 a 03 P.M. (3). Dolor de cabeza en la frente y en los huesos maxilares, como si los huesos fueran a estallar, se acompaña de náuseas, sensación de calor, claustrofobia y desesperación (3). Dolor de cabeza sólo con el movimiento con sensación de aturdimiento y desesperación (25). Dolor de cabeza en lado izquierdo como piquetes y aturdimiento (25). Dolor de cabeza en el lado derecho de la frente como si algo se recargara sobre ella (25). Dolorimiento en sienes y temporales que agrava con el movimiento brusco de la cabeza con sensación como si una banda apretara la cabeza, sobre todo en temporales y arriba y atrás de las orejas, esto ocurre de las

16 a las 24 hs. (10). Dolor de cabeza, en frente y región occipital, por la tarde al presentar un exámen (26). Dolor de cabeza por estar dentro del auto, con deseos de dormir y angustia (3). Dolor de cabeza que se irradiaba a oídos y disminuye la agudeza auditiva y se acompaña de debilidad general (4). Dolor en sien derecha como un golpe que se extiende hacia arriba y hacia lado derecho de la cara (4). Prurito en sien derecha como cuando se tiene caspa (4). Al despertar pesadez dolorosa en la nuca que se extiende a los oídos (4). Pesadez o tirón en occipucio (4). Sensación de golpe en sien derecha (4). Sensación de golpe en la cabeza en peñasco derecho (4). Pesadez en la nuca que se extiende a cuello (4). Hemicránea derecha que al taparse el ojo derecho mejora (4). Cefalea en nuca que se extiende a oídos (4). Hemicránea izquierda leve (4). Dolor de cabeza en sienes que llega y se retira como punzada (6). Dolor de cabeza en sienes tipo punzante sede al dormir (6). Dolor de cabeza en la frente del lado izquierdo pulsando con el latido del corazón, aparece después de un esfuerzo visual (13). Dolor de cabeza en sienes tipo sordo durante más de una hora (13). Puntadas intensas en la cabeza del lado izquierdo de 5 a 20 minutos, disminuye y se vuelve a presentar intensamente (13). Dolor de cabeza y en la segunda cervical, tipo pesadez que se irradia a toda la cabeza, media hora después se presenta en la mitad izquierda de la cabeza (13). Dolor de cabeza y en la región cervical tipo pesadez y al quedarse un rato dormido se instala en el lado derecho (14). Dolor en toda la cabeza tipo pesadez que se acompaña de ligera somnolencia (14). Punzada intensa en el lado izquierdo de la cabeza después de continuo esfuerzo mental; la punzada fue fugaz (6). Dolor de cabeza frontal de aparición gradual (4). Pesadez de nuca hasta omóplatos acompañado de catarro nasal hialino (4). Dolor en occipital que lo despierta (4). Dolor tipo embotante en sien y lado derecho de la frente (4). Dolor de cabeza en la frente tipo excavante (4). Pesadez occipital agravada por el frío y que mejora por sueño prolongado (4). Siente la almohada muy dura como si fuera de piedra (4). Dolor de

cabeza acompañado de náuseas con arqueo sin llegar a vomitar. El esfuerzo agrava el dolor y cede al comer de manera lenta y paulatina (4 bis). Dolor de cabeza cada tarde con sensación de debilidad de todo el cuerpo que le obliga a querer dormir (5). Dolor de cabeza congestivo con pocos estornudos (6 bis). Dolor de cabeza que se agrava al agacharse, con sensación de que se cae la cabeza (6 bis). Dolor de cabeza de aparición súbita por la tarde, se acompaña de debilidad general y pesadez (5). Dolor de cabeza con coriza cristalina (8 bis). Dolor de cabeza punzante principalmente en parietales y temporales, no cede al dormir (5 bis). Cefaleas frontal de predominio derecho agravada por el movimiento durante tres días a las 15 hs. (1). Dolor tipo punzante como si fuera a estallar con mucho calor sobre todo en las sienes, mejorando en lugar fresco y agravado al subir escaleras (2). Dolor en la nuca con pesadez, siente que la cabeza se le va, como demasiado pesada y dolorimiento interno, mejora con la presión (2 bis). Dolor de cabeza moderado de instalación progresiva, como si el cráneo fuese muy pesado (en toda la cabeza) con mucho sueño, que mejoró al dormir al cabo de una hora. Al despertar mucha sed (34). Después de haber caminado mucho, dolor de cabeza como si le atravesaran un clavo desde la parte más alta y saliera debajo atrás de la oreja, de aparición repentina y desaparición lenta (34). Dolor en las sienes, raíz de la nariz y detrás de los ojos como si fueran a estallar, mejora después de dormir (34). Dolor en toda la cabeza que mejora con la presión de los ojos y de temporales (35). Presencia de intensa caspa sobre todo en sienes con costras hemáticas (4). Resequedad en cuero cabelludo que se incrementa por ansiedad al presentar un examen (este síntoma lo había presentado hace cuatro años) (11).

OJOS Y VISION

Comezón en los ojos sobre todo de noche como si estuvieran muy secos (102). Ardor en ojos. Deslumbramiento por falta de enfoque visual en el ojo izquierdo; ve pequeñas luces:

amarillas, rojas, verdes, como destellos, también en el otro ojo, luego dolor de cabeza (23). Comenzó en el ojo izquierdo en ambas comisuras, todo el día sobre todo por la tarde y acompañado de ligero lagrimeo (23). Sensación de arena en los ojos con ardor que se agrava al frotarlos (4). Párpados superiores hinchados (4). Visión borrosa con inquietud interior (4). Sensación de inflamación en el párpado superior izquierdo con mucho dolor (5 bis). Dolor en globos oculares hacia atrás, suave, sordo y constante (5 bis). Hinchazón del párpado superior izquierdo con secreción purulenta escasa al oprimirlo (5 bis) sensación de tierra en los ojos, como cerrados. Dolor en el ojo derecho presivo, con sensación de arenillas, le molesta la luz del sol, tiene que quitarse los lentes (2 bis). Aumento de edema de párpados inferiores por la mañana, desaparece en el transcurso del día y reaparece por la noche haciéndose más intenso (2 bis). Sensación de vista cansada y como si tuviera las pupilas dilatadas y los ojos salidos, como hinchados y duros (34).

OIDO Y AUDICION

Dolor de oído derecho como golpeteo (duró 2 ó 3 min.) (4). Zumbido de oídos como el sonido de cables de alta tensión (4). Estando sentado leyendo, dolor intenso paroxístico en el oído izquierdo que inicia de fuera adentro y desaparece (este síntoma se presentó a las 12 y a las 16 hs.) (7). El oído derecho se tapaba y destapaba por la mañana, luego por la tarde dolor agudo leve en un punto dentro del oído que aparecía al tragar o eructar (23). Dolor en el oído derecho como golpeteo (4). Zumbido de oídos como el sonido de cables de alta tensión (4). Le pareció que la audición mejoraba (4). Dolor en el oído izquierdo pero al verse al espejo nota la oreja derecha enrojecida, el cuerpo en general caliente sin sentir mucho calor y la sensación agradable (4). Dolor en el oído derecho y luego izquierdo como después de intenso rascado (4). Dolor de soplido en oído derecho y luego en el izquierdo (4). Irritación de oído izquierdo (4). Sensación

pruriginosa como si algún animal caminara en el conducto auditivo derecho (4). Dolor en pabellón del oído derecho como si estuviera infectado (donde se ponen los aretes) (13). Oídos tapados y tronidos (4). Dolor taladrante en oído derecho (4). Sensación de obstrucción en oído izquierdo como si estuviera tapado completamente con zumbido y resequedad de la nariz durante 1 ó 2 minutos, luego en el derecho durante 20 seg. (5). Intolerancia al ruido después del baño, molestia por la música aún de bajo volumen, que mejora al acostarse (5). Palpitaciones en oído derecho fuertes, con duración de 10 min. al estar de rodillas en un lugar de oración con mucho calor (2). Pulsaciones en el oído derecho al estar acostado sobre el mismo lado. Mejora al cambiar de posición (2). Palpitaciones en el oído derecho al subir escaleras con mucho calor e hipersensibilidad al ruido (2). Zumbido en los oídos (2 bis). Dolor que se irradia a la raíz de la nariz (8 bis). Sensación en los oídos como por viajar en avión, al bostezar no mejora (2). Pulsaciones en oído derecho desde las 17 hs. con lapsos de 3 min. como cinco veces muy débiles (2). Por la mañana (a las 10 hs.), dolor en oído leve, de aparición lenta, progresiva como si aumentara la presión (34). La luz del día y el ruido agravan el dolor de oído, la presión lo mejora algo (34).

NARIZ

Secreción nasal abundante agrava con el aire y estornudos constantes durante el día (9). Secreción nasal abundante espesa, adherente y amarilla con formación de costras en la mucosa (9). Catarro nasal fluente cristalino, sólo del lado derecho con lagrimeo del ojo derecho y con dolor de cabeza frontal punzante; el flujo nasal disminuye al caminar al aire libre (101). Secreción nasal cristalina con lagrimeo del ojo derecho agrava con el calor del sol, mejora al bañarse (101). Salida de moco cristalino del lado izquierdo (101). Moco verde del lado izquierdo y transparente de la narina derecha (101). Secreción nasal sanguinolenta por la mañana (102). Prurito por dentro de la nariz (102). Secreción nasal blanca (102). Nariz

excoriada con ardor por fuera (102). Ardor dentro de la nariz (103). Rinorrea acuosa muy abundante por las mañanas (23). Secreción nasal hialina se acompaña de lagrimeo y algo de tos; agrava por la tarde (3). Pesadez en la raíz de la nariz que se extiende hacia oídos (4). Ardor en fosa nasal izquierda (4). Resequedad de fosas nasales que provoca estornudos frecuentes (4). Sensación pruriginosa, como si algún animal caminara en fosa nasal derecha que provoca estornudos (4). Sensación de tener algo en la nariz que causa prurito en la piel (4). Sangrado por narina derecha posterior al pisar el piso descalzo (6). Epistaxis del lado derecho durante el baño, fácilmente coagulable (6). Estornudos frecuentes al exponerse al aire libre (6). Catarro nasal (4). Ardor en fosa nasal derecha con catarro (4). Irritación en fosa nasal derecha al cantar (4). Catarro nasal al levantarse (4). Mucus retrorrenal adherente (4). Irritación en fosa nasal derecha como desollada (4). Punzadas en la raíz de la nariz que se irradia a los oídos y región temporal izquierda varias veces por la tarde varios días (8 bis). Obstrucción del lado izquierdo de la nariz; estornudos en salva, acompañados de secreción hialina durante todo el día y cosquilleo en nariz y faringe, al día siguiente la rinorrea aumenta y los estornudos se acompañan de mucho cansancio (8 bis). Secreción hialina, clara, semiespesa por narina derecha en día lluvioso; muy abundante por la noche (2). A las 2.30 de la mañana la despierta un olor a mina pestilente, que desaparece a los 5 min. (34). Rinorrea verde espesa, con obstrucción nasal que mejora al aire libre y agrava por el calor, estornudos frecuentes y oídos tapados como si fueran a estallar (6 bis). Coriza fluente, líquido cristalino que se acompaña de dolor de cabeza (8 bis).

CARA

Sensación de tener la cara rasposa (104). Erupción maculo-papular confluyente no prurítica (104). Piquetes ligeros en cara (23). Dolor en huesos de la cara como si tuviera sinusitis, con dolor como si fueran a estallar, al día siguiente volvió el dolor por la mañana (a

las 09 A.M.) pero ligero y mejoró con la ocupación (3). Dolor de región malar derecha (4). Pequeños granos en la cara, principalmente en la frente después del baño (13). Pesadez en la raíz de la nariz que se extiende a los oídos y occipucio y le impide moverse rápidamente (4). Granos rojos en la cara después del baño (13). Oleadas de calor en la cara y manos muy calientes; mejora al mojarse con agua fría y al tomar entre las manos un hielo (13). Ligero dolorimiento en la articulación temporomaxilar a nivel del cóndilo derecho con sensación de haber comido algo duro (5 bis).

BOCA Y DIENTES

Mucha salivación (4). Salivación como algodonosa y gusto amargo (9). Una zona rojiza en la encía inferior derecha y sensación de que estuviera formándose un absceso con ardor (102). Boca seca sin sed (102). Salivación espesa (102). Exceso de saliva (102). Pústula en mucosa bucal en el labio inferior con comezón y ardor por el roce (13). Dolor de dientes como por morder hielo en el lado izquierdo la sensación de dientes destemplados en incisivos inferiores (4). Sensación en el lado derecho como de morder una piedra, siente la vibración que resulta del choque de los dientes con una piedra y se extiende al oído derecho (4). Después de probar un alimento sensación de tener el paladar como un cebo aceitoso, desaparece al tomar agua o lavarse los dientes pero aparece al comer cualquier alimento (6). Sangrado de encías durante y después del cepillado (13). Dolor excoriante en comisuras labiales más del lado derecho (13). Granos en mucosa como "fuegos" por comer picante (13). Dolor en una muela al masticar (14). Sangrado moderado de encías superiores, lado derecho al cepillarse los dientes (34). En medio del borde izquierdo de la lengua, sensación como cuando la lengua se despierta después de una anestesia (34). Hormigueo muy fino en el borde izquierdo de la lengua, más notable después de comer o de fumar, al cabo de unos días se convierte en sensación de tenerla quemada (34).

GARGANTA

Ardor de garganta y como al hablar costará mucho trabajo articular las palabras el lenguaje es lento y hay aumento de salivación (4). Dolor de garganta con secreción nasal y faríngea abundante (9). Mucosidad abundante espesa, amarilla y de fácil expectoración (9). Dolor de garganta al despertar como si tuviera algo desde la garganta hasta el pecho, este dolor le provoca tos seca que entre más tose más agrava el dolor (101). Dolor de garganta con sensación de sequedad y al toser como si le rasparan (102). Dolor de garganta al toser (102). Sensación de cuerpo extraño en la garganta como si tuviera algo atorado (23). Dolor de garganta al despertar tipo desgarrante agrava al tragar o por el movimiento (23). Dolor de garganta muy intenso por la mañana al despertar con sensación de tenerla "cerrada" y se acompaña de comezón en oído derecho (3). Dolor de garganta intenso por la mañana con inflamación de los ganglios del cuello y dolorimiento de todo el cuerpo; agrava por el sol, y mejora conforme transcurre el día (3). Dolor de garganta al despertar (desapareció a las 11:00 A.M.) (3). Dolor de garganta que disminuye conforme transcurre el día. (3). Dolor de garganta por la mañana con sensación de irritación e inflamación desde que despierta y dura 2 hs. o disminuye conforme transcurre el día y dura varios días (25). Ardor en garganta y aumento de salivación (4). Sensación de ahogo al tomar agua (4). Garganta seca e irritada al despertar (4). Sensación de picazón en garganta y nariz que al respirar profundamente provoca tos y lagrimeo (13). Garganta irritada como "cerrada" (4). Dolor de amígdalas acompañado de dolor de espalda como adolorido (6). Amígdala derecha crecida y roja con natas y capas purulentas amarillo verdosas con sabor metálico (2 bis). Malestar insoportable en las amígdalas con ganglios inflamados en cadena cervical dolorosos al tacto, agravado por la noche y se acompaña de dolor en las sienas (2 bis). Amígdala derecha con más secreción que la izquierda (2 bis). Ardor de garganta a medio día con agravación por el frío y secreción mucosa filiforme

en faringe con cosquilleo, tos y aumento de salivación (2 bis). Amanece con dolor de amígdala izquierda con dificultad para pasar saliva, las amígdalas están hipertróficas y ulceradas sobre todo la izquierda (6 bis). Hipertrofia y ulceración de amígdalas con dolor al deglutir con dificultad para mover la cabeza, el cuello y todo el cuerpo (6 bis). Ardor al deglutir y sequedad, más en tiempo húmedo, mejora en clima caluroso (2 bis). Cada hora aproximadamente, sensación como de agujazos en la parte derecha de la faringe, aparecen de repente, duran segundos y se repiten como 6 veces a intervalos de 5 minutos más o menos (34).

GARGANTA EXTERNA

Inflamación de ganglio retroauricular izquierdo no doloroso a la palpación (104). Inflamación de los ganglios del cuello al amanecer; mejora conforme se calienta el día (3). Comezón en el cuello seguido de resequeadad (3). Comezón y enrojecimiento de la piel del cuello después de haber observado a otra persona con dermatitis (3). Dolor en el lado izquierdo del cuello tipo presivo mejora con el movimiento (25). Dolor de músculos y articulaciones del cuello como adolorido (6 bis). Dolor en un nódulo linfático debajo del ángulo de la mandíbula del lado izquierdo al presionarse (36). Granos en el cuello con mucha comezón, aumentan de tamaño con el roce de la ropa o de los collares, la comezón se extiende a la espalda (13).

ESTOMAGO

Después de comer sardinas (1 h. después) latidos muy fuertes en el hueso supraesternal con opresión en el pecho y sensación de asfixia (9). Eructos abundantes con el sabor de la comida (102). Eructos después de comer, a veces náuseas durante el movimiento (102).

Mucho hambre que no satisface aún después de haber comido, todo se le antoja (102). Mucho apetito, deseo de alimentos picantes (102). Apetito aumentado sobre todo por la mañana (102). Náuseas con sensación de vacío en el estómago y con borborismos en abdo-

men y flatulencia una hora después del desayuno (102). Mucho hambre con ansiedad por comer (102). Náuseas en la noche por comer huevo y con eructos (102). Náuseas antes de comer (103). Inapetencia (104). Náuseas por tomar nieve (23). Regurgitación persistente (23). Deseo de alimentos frescos como fruta (23). Agruras y ardor en epigastrio que mejora al comer (23). Mucha sed por la noche que lo obliga a levantarse a tomar agua (9). Sed intensa día y noche (9). Ardor intenso en epigastrio y gran acidez que mejora comiendo (3). Eructos con sabor a los alimentos y olor pútrido (7). Sensación de vacío en epigastrio, se presenta por la mañana entre 7 y 10 A.M., como hambre doloroso que mejora después de comer algo (26). Deseo de pan dulce y de leche fría que antes no le gustaba mucho (él habitualmente prefiere lo salado) (26). Náuseas por el olor a pan molido (4). Náuseas al lavarse los dientes (4). Sensación de hambre o antojo que no se satisface comiendo (4). Quiere estar comiendo sin tener hambre y con sensación de vacío en el estómago con vacío y lleno (4). El olor de los alimentos le es desagradable (4). Náuseas con aumento de calor y salivación (4). Sensación de vacío en el estómago que no mejora por comer (4). Siempre siente que le faltó algo por comer (4). Ardor en epigastrio (4). Come muy bien hasta quedar harto y a las 2 hs. tiene mucho hambre como si no hubiera comido (13). Gran distensión en el estómago después de comer (dura 30 min.) (13). Náusea y cólico ligero, sequedad de boca y lengua, se acompaña de ansiedad y dificultad para dormir (6). Malestar en epigastrio (4). Dolor en epigastrio tipo ardoroso, con aumento de volumen que agrava con el movimiento (a las 11 P.M.); sensación de que está unido a una cuerda hasta la vagina (4). Distensión dolorosa de estómago después de cenar (13). Aumento de apetito. (13). Dolor en epigastrio, una hora después de haber comido (11 hs.), como si tuviera una cosa que se irradia a esófago (34). Mucho hambre, muchísimo a las 12 A.M. con ardor en el estómago y esófago; se calma comiendo (34). Todo el día náuseas y con la sensación de que le habían sacado todo el aire del estómago

de un puñetazo en el estómago, lo mismo en el pecho, detrás del esternón como si la hubieran golpeado y muchas ganas de acostarse a dormir (34). Muchas náuseas sobre todo al ver la comida (34). Ardor en el estómago que mejora con las comidas (34). Ardor en esófago después de comer picante (11). Por la mañana, sed en grandes cantidades de agua (2 bis). Muchísimo apetito y con poco se siente satisfecha (2 bis).

ABDOMEN

Distensión abdominal.

Con incomodidad y aires a pesar de haber comido ligero (9). Distensión abdominal desde que amanece (9). Distensión abdominal con náuseas y vómitos en el transcurso de la tarde y parte de la noche (9). Inflamación abdominal durante todo el día con ruidos constantes e incomodidad (9). Durante la comida, cólico intenso en la parte baja del abdomen que lo hace despertar, se repite por la mañana a las 8 hs. mejora al evacuar (101). Dolor en el lado derecho del abdomen con inflamación, agrava al caminar y mejora al sentarse (101). Dolor tipo cólico por la tarde (de 04 a 08 P.M.) (102). Cólicos en el abdomen por la noche, como si fuera a menstruar, más intenso del lado derecho (102). Sensación de percibir los movimientos intestinales (103). Sensación en fosa ilíaca izquierda de una molestia aguda, como si se moviera el intestino (23). Distensión abdominal una hora después de haber comido, con dolor tipo cólico (23). Distensión abdominal constante sin importar la hora de las comidas (3). Dolor intenso agudo en ambas fosas ilíacas al estar orinando (3). Despierta con deseos de evacuar, con intenso dolor tipo cólico debajo del ombligo, distensión dolorosa abdominal con ruidos audibles (7). Distensión por flatulencia con dolor en fosa ilíaca izquierda, que desaparece al arrojar flatos (27). Flatulencia por la tarde después de comer (25). Dolor intenso en espina ilíaca derecha como si le faltara la respiración y quejidos (4). Dolor en vientre como si le encajaran algo en línea media a 2 cm. bajo el ombligo y se extiende hacia abajo (4). Disten-

sión abdominal como si hubiera comido mucho, al mismo tiempo sensación de vacío pero ningún alimento le llama la atención (4). Distensión abdominal después de comer (4). Dolor punzante en hipogastrio (4). Dolor punzante en fosa ilíaca izquierda (4). Punzante en región suprapúbica (4). Pesantez en vientre inmediatamente después de comer, se agrava al orinar (6).

Distensión abdominal con dolor intenso en vientre que agrava con el movimiento sobre todo en la fosa ilíaca izquierda (6). Dolor tipo cólico en vientre agravado por el movimiento dura 20 minutos (13). Cólicos en flanco derecho de corta duración que hacen que se presione el abdomen (13).

Piquete en hipogastrio (4). Dolor clavado en área hepática (4).

Pinchazo en hipocondrio izquierdo y rodilla como calambre al mismo tiempo (4). Dolor en hipogastrio como espasmo intenso agravado con el movimiento y mejorado con el reposo (4). Dolor tipo cólico en fosa ilíaca izquierda con deseos de evacuar (11). Sensación de tener diarrea como si trajera burbujas dentro del intestino, intermitentes por un lapso de 2 horas, mejora al evacuar (2). Muchos gases después de comer y con las evacuaciones que son fáciles (34). Dolor tipo magulladura en la parte más lateral de la cresta ilíaca externa izquierda (35). Dolor como jalones a través de las ingles después del coito (6). Durante la menstruación dolor en fosa ilíaca izquierda y distensión abdominal que mejora al expulsar flatos (13).

RECTO Y EVACUACIONES

Evacuación fácil, abundante y cilíndrica en una mujer que habitualmente es estreñida (4). Se eliminan flatos con facilidad (4). Al levantarse por la mañana se presenta una evacuación diarreica color café claro semilíquida no fétida acompañada de borborigmos (esto sucede a las 7, a las 10 y a las 14,30 hs.) (10). Dos evacuaciones en la madrugada (9). Despierta varias veces por la madrugada (entre las 2 y las 6 A.M.), las heces fueron consistentes, abundan-

tes sin olor y con mucha distensión del abdomen (9). Evacuaciones difíciles e insatisfactorias con heces duras (102). Gases expulsados por el recto (103). Constipación con pocos deseos (23). Diarrea líquida café claro acompañada de abundantes gases ruidosos, se acompaña de dolorimiento en muslos (7). Flatulencia que mejora la distensión abdominal (7). Estreñimiento acentuado (4). Sensación como si algún animal caminara en región perianal que se extiende a genitales (4). Irritación de región anal (4). Sensación de relajamiento del esfínter del recto con excremento cilíndrico de mayor cantidad de lo habitual y sin esfuerzo (4). Excremento con algunas partes de color verde como de espinacas (4). Varios días de coloración amarillo ocre (del excremento) (4). Evacuación líquida y con restos de excremento rojizo debilitante (después de haber comido grasa) (11). Evacuación diarreica pastosa con urgencia, poca cantidad, acompañada de dolor tipo cólico en fosa ilíaca izquierda (11). Defecación hasta dos veces al día (mañana y tarde) con heces formadas pero con algo de dificultad al expulsarlas (6). Heces difíciles de expulsar, gruesas que deja una sensación de ardor en el recto (6). Evacuaciones algo flojas con tenesmo un poco de moco y precedidas de cólico (13). Diarrea semilíquida, color café a las 13 hs. (13). Dos evacuaciones escasas, pastosas, que mejoran la náusea y el dolor abdominal pero provocan cansancio y mucho sueño, al día siguiente despierta con dolor de cabeza y ojos, sin apetito y con cansancio físico (11). Evacuaciones blandas, oscuras, fáciles (34). Por la mañana, urgencia para evacuar, heces líquidas, marrón, con restos de alimentos (36). Heces y flatos de olor fuerte, pútrido (36).

ORGANOS URINARIOS

Disuria con disminución del chorro de la micción (4). Riñón izquierdo dolorido (4). Orina con mucho sedimento blanco sin ninguna molestia (13). Prurito en uretra (4). Irritación genital como cistitis y luego en región anal (4). Por la mañana a las 11 hs. sensación de ardor en meato urinario, 5 min. después de haber orinado (2).

GENITALES MASCULINOS

Sensación de eyaculación en el sueño (9). Erecciones intensas y persistentes (9). Enrojecimiento y prurito en el surco balanoprepucial del pene después del coito; agrava con el calor, con escasa producción de esmegma blanquecino, mejora después del baño (Esto lo había presentado hace aproximadamente 8 años y desde entonces no había tenido esas molestias) (26). Dolor como de jalones a través de las ingles después del coito (6). Eyaculación durante el sueño (6). Por la mañana a las 11 hs. sensación de ardor en meato urinario a los 5 min. después de haber orinado (2). Dolor como si tuviera algo cuajado en el riñón derecho que desaparece media hora después (2). Polución durante el sueño (35). Eyaculación durante el sueño (6).

GENITALES FEMENINOS

Sangrado menstrual escaso con sangre oscura (101). Esgurrimiento vaginal escaso, líquido amarillento (101). Dolor como si se abriera la vagina con escurrimiento de un líquido amarillo (101). Retraso menstrual con dolor tipo cólico como si fuere a presentar la regla menstrual (102). (Flujo vaginal amarillo pardo que produce como prurito (102). Secreción vaginal amarillenta mucosa poco pruritosa (102). Ligero sangrado transvaginal con moco transparente y sensación de pesadez en hipogastrio como si fuera a menstruar (103). Sensación de gases por la vagina (103). Cólicos premenstruales mucho más intensos que siempre, sobre todo por la mañana, el flujo menstrual es por las mañanas y por las tardes desaparece, con cólicos muy intensos (3). Menstruación escasa con sangrado oscuro fétido, filante, tres días antes de la menstruación distensión abdominal que agrava por la tarde, con gases difíciles de expulsar que mejoran y eructos con sabor a los alimentos (27). Escaso sangrado vaginal café oscuro todo el día (2 bis). Prurito y sensación de humedad en genitales y región perianal que se alivia por lavarse (34). Menstruación muy

abundante, irritante, y se acompaña de prurito anal (34). La menstruación es más abundante durante el sueño y con el movimiento (34). Prurito en genitales durante la menstruación, más por la noche (34). Flujo blanco como crema de leche, con olor amoniacal (34). Dolor presivo en región de ovarios y dolor en la cintura hacia la cadera como si algo muy pesado le jalara (4). Al presentarse la menstruación (sólo trazos) desaparecen las palpitaciones (4). Irritación en genitales y en uretra (4). Dismenorrea, dolor agudísimo en sacro que se extiende a muslos y cuádriceps, nada lo mejora, con ánimo muy irritable (4). Dolor menstrual incapacitante, se acompaña de náuseas, tenesmo rectal, vómitos de contenido líquido cristalino que mejora las náuseas, incapacidad para caminar, hablar, pensar, escribir (4). Durante la menstruación, vértigo con tendencia a caer hacia delante, sensación de que algo camina en pierna derecha, mejilla y mano derechas (4).

Dolorimiento y dolor tipo cortante, de la cintura hacia abajo con menstruación rojo intenso en pubis (13). Sangrado menstrual de color café (13). Período menstrual muy escaso filante con sangrado rojo oscuro y fétido el primer día por unas horas, posteriormente el olor normal, tres días antes de la menstruación, distensión abdominal con gases difíciles de expulsar y eructos con sabor de alimentos (13). Prurito vulvar al iniciar la menstruación (13).

LARINGE Y TRAQUEA

Voz ronca por la mañana al despertar (25).

RESPIRACION

Suspiros frecuentes con expiración marcada (4). Suspiros profundos.

TOS

Tos seca con dolor retroesternal y expectoración difícil (9). Tos intensa por la mañana que lo obliga a vomitar flemas blancas (101).

Todo el día tos seca (101). Tos seca en accesos que provocan deseos de vomitar (101).

Tos que provoca salida involuntaria de orina (101). Tos seca con picazón en la garganta en lugares cerrados y calientes (102). Tos seca con irritación de la garganta, con deseos de vomitar y con escasa expectoración blanca. Tos en lugares fríos o al aire libre que mejora en habitación caliente y cerrada (102). Expectoración amarilla y a veces verde (102). Tos con náuseas por la mañana con flemas difíciles de expulsar (102). Tos al empezar a comer (104). Tos seca por la tarde y por la noche (a las 11 P.M.) con escasas flemas blanquecinas (23). Tos con expectoración amarilloverdosa. Tos productiva en accesos (5 bis). Espujo gris verdoso con dificultad para expectorar (8 bis).

Tos con expectoración verdosa difícil (7 bis).

PECHO

Dolor opresivo en la parte superior del pecho (9). Sensación en los senos como si hubiera sido golpeada agrava por el tacto (102). Sensación de punzadas eléctricas sorprendidas en el corazón, estando al aire libre (23). Dolor intenso en toda la caja torácica agrava con la inspiración y con el movimiento de la cintura hacia los lados (3). Dolor en mama izquierda con sensación de presión arriba y abajo (25). Palpitaciones en el pecho y en oídos al apoyar la cabeza en la almohada (posterior a enojo) (34). Dolor punzante en pezones (4). Pesadez y congestión en mamas (4). Escozor en areolas agravado por rascarse (4). Palpitaciones a nivel de cuarto espacio intervertebral izquierdo y línea media clavicular, acompañado de ansiedad (4). Opresión retroesternal como si algo se apoyara en ella, con sensación de falta de aire que no mejora al jalar más aire (4). Irritación de pezones que agrava con agua caliente, no tolera ni el roce de la ropa más del lado izquierdo, con prurito y dolor ardoroso que se hace insoportable (4). Punzadas en región lateral externa de la base del seno izquierdo (4). Dolor en seno izquierdo quemante y pruritoso (4).

Opresión en la cuarta costilla supraesternal (4). Ardor en axila que se extiende al seno izquierdo después de aplicar limón y desodorante (4). Dolor punzante en ángulo costovertebral izquierdo (4).

Palpitaciones dolorosas en el pecho (6). Punzada pequeña intermitente en área precordial después de bañarse con agua fría y por ansiedad y que se incrementa al inspirar profundamente (6). Comezón en los senos más del lado izquierdo con secreción láctea escasa (4). Irritación de pezón derecho (4). Resequedad de areola (4). Alternancia de dolor en seno derecho e izquierdo (4). Aumento de color en areolas (4).

ESPALDA

Dolorimiento debajo del vértice de la escápula derecha (ángulo interno) que apareció por caminar al aire frío después de haber estado sentado en una habitación templada, desapareció con el calor de la cama (7). Dolor intenso en la cadera, como si se le abriera (como de parto), agrava al agacharse, al estirarse, al cargar algo pesado, desaparece en reposo (101). Ronchas en espalda (101). Dolor en espalda y espacios intercostales por toser (102). Dolor en espalda como cansancio, o reumático o como presión, mejora con el masaje y se presenta por estar mucho tiempo sentada (102). Dolor en espalda al acostarse sobre ella. Mejora al estirarse (102). Dolor de cintura como si hubiera sido golpeado (104). Ligeros piquetes en espalda (23). Dolor en cadera tipo punzante desde que amanece hasta medio día (3). Dolor lancinante que atraviesa desde escápula izquierda hacia el hueco axilar que inicia al despertar y cesó media hora después de haberse levantado (3). Dolor de espalda como si trajera algo muy pesado encima de los hombros, siente también como si la ropa le pesara mucho (25). Dolor punzante en región escapular derecha agravada por el movimiento y cesa al estar acostado sobre la espalda (26). Después de haber caminado mucho, dolor en la espalda y en los pies tipo cansancio, luego dolor en región lumbar derecha como en el riñón, como espasmos repentinos que duran

segundos y desaparecen lentamente (34). Dolor en zona lumbar izquierda, como una tensión que agrava al doblarse (36). Dolor en fosa renal derecha cortante como un hachazo rápido en forma horizontal a nivel de la cintura que se extiende hacia arriba como calambre (4). Dolor en cintura como cortada cuyo ardor sube por la espalda (4). Opresión o peso en fosa renal derecha (4). Cansancio en hombros que caen hacia delante (4). Dolor punzante en glúteo derecho en cuadrante superior externo (4). Pesadez en hombros con somnolencia (11). Equimosis en deltoides derecho (4). Dolor a nivel de riñones por comer carne de puerco y por comer chocolate (4). Dos pápulas molestas en glúteo derecho (4). Dolor en la parte alta de la espalda como cansancio por frío, mejora con el clima cálido (4). Al día siguiente de tomar el medicamento, aparición de 2 forúnculos como de 4 a 5 cm. en región subescapular derecha que desaparecieron en unos días (5). Sensación de que una babosa fría o gota le corre por el lado izquierdo de la espalda (105). Pies hinchados (4). Sensación de gota que corre por la pierna en forma ascendente (4). Sensación de opresión, como si le agarraran en forma fuerte el biceps derecho (4). Piquetes como de aguja en yema del lado medio izquierdo (4). Dolor reumático en articulación anular derecha (ese dedo se lo torció hace mucho, jugando beisbol) (4). Sensación de gota en la pierna izquierda, que va del tendón de Aquiles hacia arriba (4). Dolor como si un clavo se enterrara en el talón derecho al caminar y apoyarlo (7). Pies muy calientes (9). Dolor en músculos gemelos en miembros inferiores (9). Calambres muy intensos en ambas piernas a las 3 de la mañana que lo hacen despertar (9). Dolor de rodillas durante el día (9). Dolor agudo intenso (como si se clavara) en yema del dedo medio de la mano derecha con una herida, que al apretarlo, sale un líquido serosanguinolento y blanco (9), movimiento contínuo involuntario de extremidades inferiores desde muslos a tobillos estando sentado (10). Dolor de rodilla derecha (9). Ronchas rojas poco pruritosas en la muñeca izquierda (101). Calambre de la palma de la mano derecha hasta el codo (101). Cuatro ronchas en antebrazo que sólo presentan prurito al exponerse al sol (101). Ronchas

en antebrazo izquierdo, luego en antebrazo derecho (101). Ronchas en pierna derecha (101). Tirones desde la nalga izquierda hasta el pie estando acostado sobre la espalda (7). Dolor en tobillo derecho como torcedura que mejora con el movimiento (102). Hormigueo y dolor en brazos por mantenerlos en una misma posición por poco tiempo (102). Dolor en los músculos de los brazos por esfuerzo, con sensación de adormecimiento y hormigueo (102). Dolor al estirar los brazos por la noche con sensación de entumecimiento que mejora con el movimiento (103). Dolor en el brazo derecho hasta la escápula como si hubiera cargado algo muy pesado (103). Erupción máculo papular confluyente en brazos y tórax poco en las piernas sobre todo en el lado derecho (104). Dolor en la muñeca derecha al iniciar el movimiento, mejora con el movimiento continuo (104). Sensación de pulsaciones suaves como de electricidad por la noche al levantarse de estar acostado, sobre todo en brazo y pierna izquierdas (23). Dolores tipo reumático en ambas rodillas por la tarde, luego sólo la derecha y al último en la izquierda más intenso (23). Intenso dolor en la cadera que se extiende hacia las piernas que no mejora con nada, la sensación es de gran presión que se extiende a las piernas y que no le permite estar en ninguna posición y el dolor desespera (3). Por la tarde ardor a lo largo de la pierna izquierda, intermitente y fugaz (la sensación es de como si se acercara la pierna a un rosticero en forma intermitente) (3). Inquietud en miembros inferiores estando escribiendo o leyendo, agrava por la tarde (10). Al estar sentado o acostado sobre la espalda dolor presivo sobre nalga izquierda se extiende sobre todo el miembro inferior hasta el pie, se quita al cambiar de posición y deja una sensación de dolorimiento en toda la extremidad, se siente también en el derecho, pero de menor intensidad y duración, mejora al caminar (7). Dolor en articulaciones de los dedos de las manos sobre todo por la mañana que mejora por el movimiento (27). Dolor de rodilla derecha al caminar (25). Al estar escribiendo apoyado sobre el codo izquierdo, dolor pulsátil que empieza en codo y se extiende hacia la mano desaparece al quitar el apoyo y reaparece al flexionar el codo (7).

Comezón en los dedos de la mano derecha con rascado intenso que le provoca hinchazón y enrojecimiento (3). (A las 18 hs.) sensación de tener el brazo derecho dormido, hormigueo y pesadez, inició al estar escribiendo a máquina agrava en reposo y permaneció durante toda la noche y al amanecer al día siguiente fue aumentando de intensidad (3). Ganglios inflamados en las axilas, dolorosos los del lado derecho al tacto (3). A las 3 de la mañana despierta por un dolor tipo ardiente en brazo, antebrazo y mano izquierda, de progresiva intensidad; frialdad objetiva y agrava al acostarse sobre él (34). Se aplastó un dedo de una mano con una puerta muy pesada, pensó que lo había fracturado, lo metió en agua fría unos segundos, lo dejó inmóvil por 15 min., sentía un dolor que le estremecía todo el cuerpo, fue pasando y comenzó a moverlo; apenas se inflamó y enrojeció en el lugar del golpe. A la hora ya no tenía nada, ni siquiera morado, no inflamación ni dolor (34). Dolor punzante en la muñeca izquierda, más en el dorso, al moverla el dolor desaparece (36). Pequeños toques eléctricos en las plantas al realizar una inspiración profunda (13). Pies hinchados (4). Sensación de gota que corre por la pierna en forma ascendente y sensación de opresión como si le agarraran en forma fuerte el biceps derecho (4). Piquetes como de aguja en yema de dedo medio izquierdo (4). Presión en biceps cara interna (4). Dolor reumático en articulación anular derecha (4). Dolor como si aprisionaran el tobillo izquierdo y luego pasa al dolor vibrante de tobillo derecho, ese mismo dolor cambia a adormecimiento y calambre que sube a pantorrilla izquierda (4). Piquete en lado externo de pie derecho como raspadura (4). Dolor que se extiende de codo a brazo derecho como raspadura y que llega hasta el dedo meñique (4). Piquete en segundo dedo de pie derecho como martilleo (4). Tres punzadas en meñique izquierdo con un piquete como de aguja que se irradia hasta la palma (4). Le parece que las manos están un poco hinchadas (4). Piquete o calambre en planta de pie derecho en base de dedo grueso (4). Dolor como de golpe en brazo y antebrazos derecho con aumento de temperatura y ardor al tacto y frotamiento (4). Ardor en las plantas como quemada que inicia en el

talón y se irradia hacia delante en ambos pies (4). temblor de brazos con pesadez y con debilidad como si hubiera hecho mucho ejercicio (11). Dolor en rodilla derecha en área interna como enfriamiento (4). Manos rojas y calientes (4). Dolor en muñeca derecha como enfriamiento, la región estaba fría (4). Dolor como relámpago y fugaz en mano derecha que irradia a los dedos, agrava con el movimiento (11). Hormigueo del codo hacia los dedos con sensación de fatiga en brazo y antebrazo (11). Hormigueo y contracción involuntaria de dedos (tercero y cuarto) de la mano izquierda al estar acostado (esto se repitió cuatro veces) (11). Dolor pasajero en tibia izquierda, con agravación por el movimiento (6). Dolor de rodillas como jalones después de haber caminado mucho que mejora con la extensión (6). Sensación de toques eléctricos en plantas a la inspiración profunda (13). Ardor y comezón en los dedos de los pies agravado por el baño y por la noche (13). Calor en las manos, mejora con agua fría y al tener en las manos un hielo (13). Dolor en articulaciones de las manos sobre todo por la mañana, mejoran con el movimiento (13). Ardor de varices en pierna derecha (13). Piquete en el pie izquierdo que sube hasta la corva, se convierte en ardor al elevar la pierna (4). Dolor en juanete izquierdo como quemada y latidos al tacto (4). Ardor en mano izquierda sin fuerza se extiende hasta el antebrazo y con entumecimiento (4). Dolor en muslo derecho, luego en izquierdo y como adolorido (4). Sensación de que hubiera caído agua caliente en tobillo izquierdo (4). Vesículas pruriginosas pequeñas; algunas confluencias en plantas (4). La piel se despelleja en el talón derecho varios días (4). Padrastrós en dedo meñique, pulgar e índice que muerde y arranca con los dientes (4). Pinchazos fugaces en yemas de dedos (4). Pápulas en cara interna de muslo derecho (4). Movimiento involuntario del dedo pulgar izquierdo (4). Calambres en extremidad superior derecha al extender los brazos, como rayos fulgurantes (4 bis). Dolor en el pie izquierdo al flexionarlo así como dolor en rodilla izquierda por humedad y frío, sobre todo al caminar (4 bis). De 1 a 3 de la tarde, dolor en el dorso del pie al estar mucho tiempo parado, inicia al empezar a caminar y mejora al continuar la

marcha sin desaparecer totalmente; esto le provoca irritabilidad contra él mismo (4 bis). Dolor tipo dolorimiento en hombro derecho por la noche al hacer un esfuerzo y apoyarse con la mano, durante la fiebre (4 bis). Dolor en ambas pantorrillas por las mañanas y tardes y calambre en las rodillas como si hubiera hecho mucho ejercicio, mejora al caminar y al levantar las piernas en alto (2). Después del clima frío y húmedo dolor en todo el cuerpo como reumático, en los huesos empezando por los pies y en forma ascendente hasta generalizarse, con escalofrío en las rodillas (2). Dolor en codos y manos tipo reumático agrava por el frío y mejora por el calor local, punzadas en muñecas (de las 4 a las 6 de la tarde), dolor en hombros como dislocación agravado por el movimiento o al tratar de coger algo (8). Dolor punzante en antebrazo izquierdo que se agrava por el frío (8). Dolor tipo tirón en la pierna izquierda de aparición y desaparición brusca (8). Pies muy fríos que se acompañan de pesadez en nuca y dolores punzantes y fulgurantes en la punta de los pies por marcha prolongada como agujas gruesas que atraviesan la piel, mejora con el reposo (2 bis).

SUEÑO

Sueña que pelea con un desconocido: que azota su cabeza contra el pavimento para matarlo, entonces despierta bruscamente con palpitations perceptibles en pecho y epigastrio; pronto se vuelve a dormir (7). Sueños que no puede recordar hasta pasadas unas horas (7). Sueña que anda de panteón en panteón buscando un lugar para sepultura, ve sentada a una amiga (difunta hace un año y medio) que sonriendo le dice: "sé lo que andas buscando, pero aún te falta mucho tiempo". (9). Sueña con personas muertas (9). Sueña con su difunta abuela (muerta hace 33 años) que estaba enferma y que intentan llevarla al médico y no podían y no encontraban medicamentos (9). Sueña con ancianos difuntos (9). Sueña con personas muertas (parientes), y son sueños ansiosos (9). Sueña con gatos que lo atacan (9). Sueña con personas que hace años no ve o con desconocidos de los que sólo tenía referencias (9). Sueña con su esposa muerta (9).

Sueños de guerra con cadáveres destrozados a su alrededor, aviones volando y soldados armados y él angustiado (9). Sueña con velorios y al soñar, sudoración excesiva y despierta llorando (9). Sueña con velorios de desconocidos (9). Sobresaltos muy bruscos durante el sueño, que los hacen brincar varias veces (9) - Sueños vívidos como de una historia completa (102). Deseos de dormir todo el día (102). Deseo de dormir todo el día (23). Somnolencia durante todo el día, estando sin actividad se llega a dormir, pero si está ocupado no hay sueño ni cansancio (7). Sueños de enfermedades incurables, muertes (3). Miedo al despertar después de haber soñado pesadillas (3). Sueño muy agradable: sueña que tenía una hija; al despertar sensación de gran felicidad (3). Sueños vívidos, ansiosos. Sueña que se estrella un avión, despierta pensando que en verdad ocurrió; dos días después ocurre un accidente similar a lo que soñó (25). Mucho sueño temprano por las mañanas con dificultad para levantarse; también somnolencia después de comer entre las 17 y 18 hs., que se disipa después de esa hora (26). Insomnio, no puede dormir, se siente con inquietud y desesperación, no encuentra ninguna posición, esto le ocurre después de media noche (3). Sueños muy vívidos y abstractos (34). Inquietud toda la noche, se voltea de un lado a otro entre dormida y despierta, y se acompaña de prurito vulvar leve (34). Sueños amorosos (35). Sueña que se ve en un cementerio ayudando a otra persona a arreglar una tumba (5). Sueña que se le caen todos dientes (5). Mucho sueño entre las 10 y las 12 hs., como si no hubiera dormido (5). Somnolencia, con ganas de dormir a las 16 hs. (5). Sueña a dos amigas que hace mucho tiempo no ve y que no sabe nada de ellas (2). Sueño difícil de conciliar, muy superficial (8). Despierta dos veces por la noche, con mucho calor, sudor y gran incomodidad, con dificultad para conciliar nuevamente el sueño, con sudor de todo el cuerpo, se descubre y luego a las 5 de la mañana mucho frío (2). Despierta debido a los ruidos intestinales (2). Varias veces se repite un sueño en donde quiere correr y esconderse pero se mueve lentamente o nada y entonces la alcanzan y se siente impotente (4). Sueños de su adolescencia como si fueran

muy recientes (4). Sueña que alguien le dispara, lo golpean y separan manos y piernas (4). Sueños de espíritus (4). Sueños de persecuciones (4). Perdona en sus sueños a personas que lo ofendieron (4). Sueño desagradable que no recuerda pero le provoca angustia y temor (11). Sueña que opera a su hijo, que le quita el bazo y el páncreas, dejándole sensación de desagrado y temor (11). Por la tarde, duerme siesta prolongada, que habitualmente no hace (4). Sueño sin coherencia, como si estuviera en el pasado y algo que no vivió (6). Insomnio, no puede dormir, se despierta a las 2 y hasta las 5 sin poder dormir (13). Despierta con sueño después de dormir 9 hs. (11). Sueño inquieto (4). Eyaculación durante el sueño (6).

ESCALOFRIO, FIEBRE Y TRANSPIRACION

Sudoración diurna al menor ejercicio y nocturna excesiva, desde la cabeza hasta las rodillas (9). Sudoración excesiva por la noche (9). Sudoración acentuada después de hacer ejercicio y mucha sed; durante el día disminuye la sudoración (9). Sudoración excesiva nocturna, deja la sábana empapada (9). Sudoración al menor movimiento, se acompaña de mucha sed (9). Por la noche estando en la cama, fiebre ligera, calor en las piernas con sudor en las partes cubiertas, con palpitaciones fuertes y mucha inquietud, esto le hace despertar con frecuencia (23). Escalofrío en manos y pies con dolor de cabeza congestivo, mialgias y artralgias y cansancio, y cansancio (6 bis). Escalofríos y sensación de frío, temblor por la noche y fiebre y sueño inquieto, sed de agua tibia a grandes sorbos que no le quita la sed; mucho frío y de repente mucho calor con sudor. Al día siguiente cansancio al despertar con dolorimiento de todo el cuerpo como si hubiera hecho mucho ejercicio, al bañarse con agua tibia mejoró por 15 min. luego todo se agravó, con más debilidad en sus movimientos; la T.A. 90/60, al día siguiente 80/40 se sentía como desganzado (2). Sudoración fría de todo el cuerpo durante dos días (1). Después de haber caminado mucho, escalofrío en espalda a cada rato, luego en los muslos (sólo la parte anterior), luego espalda y brazos, la espalda adolorida como si hubiera

recibido una paliza, al acostarse empeoró el escalofrío en todo el cuerpo, luego despierta sudando -poco- de todo el cuerpo y la cara grasosa (34).

PIEL

Pequeñas erupciones en el pecho, como de 1-2 mm. de diámetro de color rojo claro, que desaparecen momentáneamente al presionarlas, sin comezón ni dolor; desaparecen a la mañana siguiente (7). Resequedad en todo el cuerpo con comezón que no mejora al rascarse, con dolor si se rasca; luego se presenta también la comezón en espalda, cadera y abdomen (102). Sensación de que brotan gotas de agua por la piel en todo el cuerpo (103). Sensación pruriginosa en todo el cuerpo, como si le caminaran animales en la piel (4). Piel como carne de gallina como si estuviera frío, sobre todo en brazos, piernas, pecho y cuello, con vesículas pruritosas en el lado izquierdo del cuello (13).

BIBLIOGRAFIA

Dr. Solvey, Mecilao. Carcinosis, concepto, patogenesia. Homeopatía, Marzo Abril. Año XLI. 313. Nº 1. 1974.

Acta Homeopatica Argentinensia. Publicación de la Escuela Médica Homeopática Argentina "Tomás Pablo Paschero" año XVI. Nº 3 jul. ago. set. 1995 Nº 52.

Carsinosinum. Test and video presentation of a three day conference on Carcinosisum, Hechtel Bélgica Symposium, 1990.

Dr. Rohrer, Anton. Carsinosinum, un remedio de nuestro tiempo. Publicado en Documenta Homeopática. Viena 1993. Traducción del alemán Miriam Wachtel de Steingard.

Dra. Szabo, Liliana. Carcinosis. Información extraída del Simposio de Hechtel Bélgica 1990. Agregados al repertorio de Eyzayaga.

Foubister. D. M. "The Carcinosis Drug Picture". British Homeopathic Journal 47. 201.

Dras. Sánchez Caballero, Edwiges; Sánchez Caballero, Rosario; Riva Espinosa de los Monteros, Martha. Patogenesia de Carcinosisum. De las Actas del 50º Congreso Internacio-

nal de Medicina Homeopática. 20 Asamblea General de Homeopatía de México A.C. Año 1995.

Vijnovsky, Bernardo. Tratado de materia medica homeopática. Tomo 1 Buenos Aires, 1980.

Draiman, Mario. Las personalidades homeopáticas. Buenos Aires. 1991.

Draiman, Mario. Carcinosin. Grabación de clase magistral en Asociación Médica Homeopática Argentina. Buenos Aires. 1998.

Schroyens, Frederick. Synthesis repertorium homeopathicum sintetium.

Eizayaga, Francisco Xavier. El moderno repertorio de Kent.

COMENTARIO FINAL

He aquí expuesto el material que tuve a mi alcance para volcar en esta monografía, en donde se puede observar cómo en base al estudio patogenético y clínico de los pacientes podemos avanzar hasta transformar a un nosode en policresto.

Este mecanismo de estudio debiera hacerse extensivo a todos los medicamentos denominados chicos para poder encontrar en ellos un valiosísimo arsenal al que podamos recurrir aliviando así las dolencias de nuestros pacientes.